

**KONSEP PENDIDIKAN ADAB DAN KARAKTER DALAM HADITS JIBRIL
SERTA RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN MODERN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Pendidikan Agama Islam

Disusun oleh:

NAMA: RIZKI SYAHDAN FERGIAWAN

NIM: 212201571

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUL QALAM TANGERANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : RIZKI SYAHDAN FERGIAWAN
NIM : 212201571
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : KONSEP PENDIDIKAN ADAB DAN KARAKTER
DALAM HADITS JIBRIL SERTA RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN
MODERN

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi/Tugas Akhir
atau Sidang Skripsi/Tugas Akhir dan yang bersangkutan dinyatakan :

LULUS / PERBAIKAN / TIDAK LULUS

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....tahun.....

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,

Ketua STAI Darul
Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs. H.Abdurahim, MA

NIDN.

Abdul Rohman, M.Pd

NIDN.

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : RIZKI SYAHDAN FERGIAWAN
NIM : 212201571
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : KONSEP PENDIDIKAN ADAB DAN KARAKTER
DALAM HADITS JIBRIL SERTA RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN
MODERN

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang dan dinyatakan :

LULUS / TIDAK LULUS

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....tahun.....

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Syafrudin, MA

Tumpal Daniel S, S.Pd.I,M.Si

DEWAN PENGUJI :

Penguji I

Drs. Abdurahim, MA

Penguji II

Abdul Rohman, M.Pd

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RIZKI SYAHDAN FERGIAWAN

NIM : 212201571

Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir : KONSEP PENDIDIKAN ADAB DAN KARAKTER
DALAM HADITS JIBRIL SERTA RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN
MODERN

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Darul Qalam Tangerang.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,

Materai Rp. 10.000

Rizki Syahdan Fergiawan

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : RIZKI SYAHDAN FERGIAWAN
NIM : 212201571
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : KONSEP PENDIDIKAN ADAB DAN KARAKTER
DALAM HADITS JIBRIL SERTA RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN
MODERN

Disetujui untuk diuji dan dipertahankan dalam sidang :

1. Pembimbing I

Dr. Syafrudin, MA

2. Pembimbing II

Tumpal Daniel S, S.Pd.I,M.Si

ABSTRAK

Hadits Jibril merupakan salah satu hadits yang memiliki nilai fundamental dalam ajaran Islam. Hadits ini menggambarkan dialog antara Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad yang mencakup tiga aspek utama dalam Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pendidikan adab dan karakter yang terkandung dalam hadits Jibril serta relevansinya dengan pendidikan modern dalam pembentukan akhlak individu dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits Jibril mengandung konsep pendidikan adab dan karakter yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Aspek Islam mengajarkan kedisiplinan dalam ibadah dan perilaku lahiriah, aspek iman membentuk keyakinan dan keteguhan hati dalam kebaikan, sementara aspek ihsan menekankan pada kesempurnaan dalam berperilaku dengan selalu merasa diawasi oleh Allah. Selain itu, hadits ini juga menanamkan nilai-nilai seperti kesantunan, rasa hormat, tanggung jawab, kejujuran, dan kesungguhan dalam menjalani kehidupan.

Temuan ini menunjukkan bahwa hadits Jibril memiliki relevansi yang tinggi dalam pendidikan karakter, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan memahami dan mengimplementasikan konsep pendidikan yang terkandung dalam hadits ini, individu dapat membentuk kepribadian yang lebih berakhlak serta berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan bermoral.

Kata kunci: Hadits Jibril, Pendidikan Adab, Pendidikan Karakter, Islam, Ihsan, Iman

ABSTRACT

Hadith Jibril is one of the hadiths that holds fundamental values in the teachings of Islam. This hadith portrays a dialogue between the Angel Jibril and Prophet Muhammad covering the three main aspects of Islam: Iman, Islam, and Ihsan. This study aims to examine the concept of adab education and the character embedded in Hadith Jibril, as well as its relevance in shaping the morals of both individuals and society.

The results indicate that Hadith Jibril encompasses a concept of adab education and character that is essential in the life of a Muslim. The aspect of Islam teaches discipline in worship and outward behavior, the aspect of Iman fosters strong conviction and steadfastness in doing good, while the aspect of Ihsan emphasizes excellence in conduct, with the constant awareness of Allah's supervision. Moreover, this hadith instills values such as courtesy, respect, responsibility, honesty, and diligence.

These findings demonstrate that Hadith Jibril is highly relevant in character education within families, schools, and the broader community. By understanding and implementing the educational principles contained in this hadith, individuals can develop a more virtuous personality and contribute to creating a more harmonious and moral society.

Keywords: *Hadith Jibril, Adab Education, Character Education, Islam, Ihsan, Iman*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah *subhaanahu wa ta'aala* berkat *Qudroh, Irodah, dan Inayah-Nya* penulis dapat menyelesaikan tugas yang berupa penelitian skripsi yang diajukan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian sarjana (S-1) dengan judul: “*Konsep pendidikan adab dan karakter dalam hadits jibril serta relevansinya dengan pendidikan modern*”.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Maka peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih setulus hati kepada:

1. Drs.H.Abdurahim, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
2. Wakil Ketua I,II dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
3. Ketua Program Studi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
4. Dosen serta staf Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
5. Orang tua
6. Serta beberapa pihak yang terlibat yang telah membantu peneliti untuk membuat skripsi ini hingga selesai.

Selain itu, peneliti menyadari bahwa Skripsi/Tugas Akhir ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, peneliti terbuka

untuk menerima segala masukan, baik berupa saran maupun kritik yang membangun, guna meningkatkan kualitas karya di masa mendatang agar lebih baik dan bermanfaat.

Tangerang, 29 Maret 2025

Penulis,

RIZKI SYAHDAN FERGIAWAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Sistematika penulisan.....	11
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	12
A. Kajian Pustaka.....	12
1. Pendidikan Adab dan Karakter.....	12
2. Hadits Jibril	31
B. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III	40
METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Desain penelitian	41
C. Sumber data.....	42
D. Teknik pengumpulan data	42
E. Teknik analisis data.....	43
F. Objek dan waktu penelitian.....	44

BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	45
1. Hadits Jibril, Takhrij, dan Syarah.....	45
2. Urgensi Hadits Jibril.....	54
B. Hasil Analisa Penelitian	55
1. Faedah – faedah yang terkandung dalam hadits Jibril	56
2. Faedah – faedah Pendidikan adab dan karakter	60
3. Korelasi Pendidikan adab dan karakter era modern dengan Hadits Jibril....	64
4. Analisa.....	66
C. Pembahasan.....	68
D. Hipotesis.....	71
BAB V.....	73
KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	78
RIWAYAT HIDUP	83
MOTTO	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah *Subhaanahu wa ta'aala*. Islam turun ke bumi yang disempurnakan ajarannya oleh utusan Allah yang terakhir yaitu Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalam ajaran islam terdiri atas aqidah dan ibadah yang benar yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi. Dengan aqidah dan ibadah yang benar diharapkan memberi bekal berupa akhlak yang mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari – hari. Maka dari itu islam mengajarkan segala aspek dalam kehidupan sehingga langkah – langkah manusia ada dalam titik sebuah aturan yang dibenarkan oleh norma – norma agama ataupun sosial yang kita sebut sebagai adab.

Keimanan, keislaman, dan akhlak yang mulia merupakan suatu kesatuan dalam islam yang tidak dapat dipisahkan, apabila salah satunya lepas maka seseorang tidak dikatakan beragama islam dengan benar. Dan akhlak merupakan implementasi dari aqidah dan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan juga merupakan sebuah kualitas keimanan dan keislaman seseorang. Sehingga pantas kedudukannya dapat memberatkan timbangan amal seorang hamba pada hari kiamat nanti¹. Disinilah letak urgensinya akhlak mulia

¹. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya Kitab Al-Adab no 4081 dan Imam Tirmidzi dalam sunannya Kitab Al-Birrul Waasilah no 2002,2003

sebagai implemtasi dari aqidah dan ibadah seorang hamba Allah sehingga menciptakan adab dan karakter yang berkualitas dalam ajaran Islam.

Rasulullah sebagai seorang pendidik yang baik sehingga berhasil menghasilkan beberapa karakter dan kader-kader dibidangnya. Seperti mengkader seorang pemimpin yang adil diantaranya ada sahabat Abu Bakr Ash – shidiq, Umar bin Khatthab, dan khalifah setelahnya, kader pengusaha yang jujur seperti ‘Abdurrahman bin ‘Auf, kader ulama yang cerdas seperti Ibnu ‘Abbas, ‘Abdullah bin Mas’ud, Abu Hurairah, dan masih banyak yang lainnya. Dihasilkan dari pendidikan akhlak dan karakter yang diajarkan langsung oleh Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* sehingga bisa menjadi seorang pemimpin, pengusaha, dan ulama (orang yang berilmu) yang baik berlandaskan Al – Qur’an dan Al-Hadits.

Membimbing sebuah kehidupan manusia agar berakhlak mulia adalah tujuan utama diutusny Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Sebagaimana dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ.

“*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.*”²

Dengan demikian semua bentuk kegiatan pembinaan dan pendidikan dalam islam harus diarahkan untuk membentuk akhlak dan karakter yang baik. Hal ini sesuai dengan UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

². Hadits Riwayat Ahmad dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal, no 9074

pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³

Pendidikan adab merupakan urgensi faktor dalam keluarga yang tentram, warga dan masyarakat yang harmonis, dan bangsa yang bermartabat. Maka dalam hal itu adab mesti ditanamkan kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat bawah semisal dari sekolah dasar, menengah, atas, perguruan tinggi bahkan seluruh masyarakat tanpa batasan umur tertentu. Khususnya pendidikan ini diterapkan pada sekolah dasar, karena hal tersebut akan menjadi kokoh dan memberi pengaruh yang sangat membekas di masa yang akan datang. Apalagi di zaman saat ini teknologi dan akses pengetahuan sudah terjaring dan diakses dimanapun dengan mudah dan kemudahan ini juga merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang kepada hal – hal yang negatif. Keadaan seperti ini menjadikan bahwasanya pendidikan adab menjadi sesuatu yang urgen dan tidak dapat disepelakan. Sehingga menjadi benteng yang kokoh terhadap ancaman dekadensi akhlak atau moral.

³. Undang – undang RI, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), Cet. Ke-7, hlm.7

Pendidikan agama di negeri ini telah ditetapkan sebagai kurikulum yang mesti disampaikan pada seluruh jenjang pendidikan. Namun nyatanya transformasi siswa menjadi seorang manusia dalam posisi hamba Allah masih belum maksimal. Pendidikan agama pada saat ini hanya sebatas transfer pengetahuan agama yang bersifat kognitif. Karena itu lahir anak didik yang mampu menghafal kaidah normatif dengan fasih, namun tidak cukup baik dalam menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan di zaman sekarang dalam hal moral dan akhlak ini dianggap gagal⁴. Faktanya banyak sekali para siswa yang tidak mencerminkan akhlak yang mulia. Tidak sedikit diantara mereka yang bertutur kata yang tidak baik, bertingkah laku tidak sopan, tidak patuh dan hormat terhadap guru, bahkan sampai melawan kepada guru. Hingga terjadinya diantara siswa dalam kasus perkelahian, pelecehan, pencurian, kriminalitas dan penyelewengan moral lainnya.

Kegagalan pendidikan adab dikarenakan pendidikan kita lebih terfokuskan pada penguasaan *scientific* dan membiarkan pada pembinaan akhlak.⁵ Penilaian bahwa pendidikan adab gagal dalam kurikulum sekolah terlihat dalam pembedaan tanggung jawabnya yang harus dibebankan kepada guru agama. Namun semestinya, pendidikan adab ini menjadi tanggung jawab setiap elemen di sekolah, semua guru, semua karyawan, bahkan orang tua.

⁴. Ahmad Tafsir, "Pendidikan Kita Gagal", *Risalah III*, (Juni, 2010), hlm. 27

⁵. Nashruddin Syarief, "Mendidik Karakter Bangsa", *Risalah III*, (Juni, 2010), hlm. 16

Hal ini menunjukkan gambaran manusia yang ideal yang harus dicapai melalui pendidikan adalah manusia yang baik akhlaknya. *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* menyampaikan gambaran-gambaran akhlak beliau melalui lisannya atau perbuatannya. Hal itu dapat kita temui dari sabda-sabda beliau melalui para sahabatnya atau biasa kita sebut sebagai Al-Hadits.

Al-Hadits merupakan panduan dan pedoman hidup bagi pemeluk agama Islam, Al-Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dalam agama Islam. Bagi siapa saja yang berpegang teguh kepada keduanya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits maka dia tidak akan tersesat.

Salah satu hadits yang mengandung pendidikan adab di dalamnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khatthab. Yakni ketika Rasulullah didatangi Malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki bertanya mengenai keagamaan ini yakni Islam, Iman, Ihsan, dan Hari Akhir.

Hadits sahabat Umar bin Khatthab yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ
 بَيَاضِ النَّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا
 يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ
 رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ

أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ
 الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ
 اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
 قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ
 الْإِيمَانِ! قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ
 قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ! قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ
 كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ
 السَّاعَةِ! قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي
 عَنْ أَمَارَاتِهَا! قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ
 الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ
 قَالَ: يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ:
 فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ رواه مسلم

Dari ‘Umar radhiyallahu ‘anhu juga, berkata: pada suatu hari kami duduk di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak

kalau sedang bepergian, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Dia bertanya, “Ya Muhammad! Kabarkan kepadaku tentang Islam.” Maka, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Islam adalah Anda bersyahadat lâ ilâha illâllâh dan muhammadur rasûlullâh, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah jika Anda mampu menempuh jalannya.” Lelaki itu berkata, “Engkau benar.” Kami heran terhadapnya, dia yang bertanya sekaligus yang mengoreksinya. Lelaki itu berkata lagi, “Kabarkanlah kepadaku tentang iman!” Beliau menjawab, “Anda beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari Akhir, dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.” Lelaki itu menjawab, “Engkau benar.” Dia berkata lagi, “Kabarkan kepadaku tentang ihsan!” Beliau menjawab, “Anda menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika Anda tidak bisa melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihat Anda.” Dia berkata lagi, “Kabarkan kepadaku tentang hari Kiamat!” Beliau menjawab, “Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya.” Dia berkata lagi, “Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya.” Beliau menjawab, “Jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika Anda melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling bermegah-megahan meninggikan bangunan.” Kemudian lelaki itu pergi. Aku diam sejenak lalu beliau bersabda, “Hai ‘Umar! Tahukah kamu siapa yang

bertanya itu?” Aku menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya dia Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian.”⁶

Pengajaran di dalam hadits tersebut adanya konsep dan penerapan pendidikan adab yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang, sehingga perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut.

Maka dengan berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Konsep pendidikan adab dan karakter dalam hadits jibril serta relevansinya dengan pendidikan modern”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka penulis simpulkan bahwa identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Penurunan moral siswa yang terjadi di zaman masa kini dengan adanya kemudahan teknologi yang mendorong kepada hal negatif.
2. Kegagalan dalam mendidik peserta didik dikarenakan ilmu agama hanya sebatas pengetahuan kognitif.
3. Kegagalan pendidikan adab dan karakter karena hanya dibebankan tanggung jawabnya kepada guru agama saja, padahal ini tanggung jawab semua elemen sekolah termasuk orang tua.

⁶. Hadits Riwayat Muslim dalam Shohihnya Kitab Shohih Muslim no. 8

4. Kurangnya penerapan pendidikan adab dan karakter pada masa pendidikan dasar.
5. Belum diketahuinya konsep dan penerapan pendidikan adab yang terkandung dalam sebuah hadits, terutama pada hadits jibril ini

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka pembatasan fokus penelitian ini adalah pendidikan adab dan karakter yang terdapat pada hadits yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khatthab, yakni hadits yang terkenal namanya dengan hadits jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 8.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja konsep pendidikan adab yang terkandung dalam hadits jibril?
2. Bagaimana konsep pendidikan adab dan karakter yang terkandung dalam hadits jibril dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari?
3. Apa saja nilai-nilai adab dan karakter yang terkandung dalam hadits jibril yang relevan dengan konteks pendidikan saat ini?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep pendidikan adab yang terkandung dalam hadits jibril.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep pendidikan adab dan karakter yang terkandung dalam hadits jibril dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Untuk mengetahui nilai-nilai adab dan karakter yang terkandung dalam hadits jibril yang relevan dengan konteks pendidikan saat ini.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna atau memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, adapun kegunaan hasil penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Pada tataran teoritis, hasil kajian dan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu dan memberikan kontribusi terkait pendidikan adab dan karakter. Terutama pada bidang hadits – hadits yang mencangkup pendidikan adab di dalamnya.

2. Secara praktis

Pada tataran praktis, hasil kajian dan penelitian ini dapat bermanfaat dikalangan umat muslim, khususnya bagi para Guru di bidang keagamaan dan peserta didik para murid serta pengelola yayasan atau lembaga pendidikan untuk menerapkan pendidikan adab pada sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan mereka.

G. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini dirancang dalam lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu sub sistem, maka gambaran isi skripsi ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Tinjauan pustaka terdiri dari penjelasan tentang konsep pendidikan adab dan gambaran umum tentang hadits.

Bab III: Metodologi penelitian, yang merupakan metode penelitian yang digunakan, desain penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan objek penelitian.

Bab IV: Hasil penelitian.

Bab V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Pustaka

1. Pendidikan Adab dan Karakter

a. Pengertian pendidikan

Istilah pendidikan berasal dari kata "didik" yang diberi awalan "pen" dan akhiran "kan", yang mengandung arti sebagai tindakan (hal, cara, dan sebagainya). Mendidik merupakan salah satu bentuk kata kerja yang bermakna menjaga dan memberikan latihan.

Pendidikan sebagai kata benda berarti proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dengan berusaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Istilah pendidikan berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*paedagogie*", yang berarti pengajaran yang diberikan kepada anak.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa melalui pengajaran dan pelatihan.⁸

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 1 dikemukakan bahwa pendidikan adalah

⁷. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002) Cet. 3, hlm. 1.

⁸. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), edisi ke-2, hlm. 232.

usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Dalam bahasa Inggris, istilah pendidikan formal dikenal dengan kata "*education*" yang berasal dari kata "*to educate*", yang berarti membesarkan dan mendidik. Menurut kamus pendidikan, pendidikan diartikan sebagai kumpulan sikap dan bentuk perilaku yang memiliki nilai positif dalam masyarakat tempat kita tinggal.

Dalam bahasa Arab, istilah pendidikan berasal dari kata "*tarbiyah*". Namun, dalam literatur bahasa Arab terdapat kata lain yang sering diterjemahkan oleh para penerjemah, seperti pendidikan dan pengajaran, yaitu *Ta'lim*, *Tadris*, *Tahdzib*, dan *Ta'dib*. Istilah-istilah ini tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kelima istilah ini sering digunakan dalam literatur pendidikan.

Kata "*Tarbiyah*" mengandung arti berkembang, yang berarti tumbuh menjadi lebih besar, menjadi lebih dewasa, memperbaiki, mengurus, memimpin, menjaga, dan memeliharanya.⁹ *Tarbiyah* meliputi pendidikan jasmani, akal, akhlak, sosial, emosional, dan estetika.¹⁰

⁹. Umar Yusuf Hamzah, *Ma'alim al-tarbiyah fii al-Qur'an wa as-Sunnah*, (Yordan: Dar Usama. 1996), cet. Ke-2, hlm. 6.

¹⁰. Muhammad Atiyah al-Abrasi, *Ruh al-Tarbiyah wa at-Ta'lim*, (Kairo: Dar Ihya, al-Kutub al-'Arabiyyah. 1950), cet. Ke-4, hlm. 14.

Sedangkan menurut Fahir 'Aqil, *tarbiyah* adalah proses holistic yang dilakukan manusia: jiwa dan raga, pikiran dan emosi, perilaku dan kepribadian, sikap dan pemahaman, gaya hidup dan cara berpikir. Dengan demikian, *tarbiyah* menekankan pada pengembangan, pertumbuhan, perawatan, pemeliharaan, pengendalian, bimbingan dan penyempurnaan peserta didik baik budi, raga, jiwa, potensi, emosi dan sebagainya, guna mengembangkan kesempurnaan fitrah manusia, hidup mandiri dan mencapai kesenangan dan kebahagiaan ada dalam ridho Allah Subhaanahu wa ta'ala.

Sedangkan *ta'lim* mempunyai arti yaitu “pemberitahuan”. Yakni pemberitahuan yang dilakukan secara berulang-ulang dan sering sedemikian rupa sehingga membekas dalam diri pelajar.¹¹

Menurut ‘Abdurrahman al-Bani mengatakan bahwa *ta'lim* umumnya berkaitan dengan menguasai suatu keterampilan.¹² Senada dengan itu, Shalih bin Sa’ad mengatakan bahwa menurutnya *ta'lim* merujuk pada suatu proses yang memperhatikan aspek intelektual, yaitu aspek ilmu pengetahuan, yang menyangkut transmisi ilmu dan pemahaman yang sebenarnya.¹³

¹¹. Al-Raghib Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufrofat Alfadz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2004), hlm. 356.

¹². ‘Abdurrahman al-Bani, dalam Dedeng Rosidin, “*Definisi Pendidikan Islam*”, Tesis (Bandung: PSS IAIN SGD. 2001), hlm. 190

¹³. Shalih bin Sa’ad as-Sahimin, *Muzakirat Mujazat fii at-Tarbiyah al-Islamiyyah*, (Madinah al-Munawwarah: al-Jami’ah al-Islamiyyah.T.t), hlm. 10-11.

Adapun kata *tadris* merupakan mashdar dari kata *darrosa – yudarrisu*, kata ini menunjukkan arti membaca, yaitu sering dibaca, beberapa kali, sehingga mudah diingat. Dalam penggunaan selanjutnya berarti "mengajar". Istilah fa'il dari *darrosa* adalah *mudarrisun* yang berarti orang yang membacakan (tulisan/kitab) berulang-ulang untuk mengesankan muridnya dan dalam penggunaan selanjutnya berarti "guru atau pengajar".¹⁴

Sedangkan kata *tahdzib* dan *hadzb* berasal dari kata *hadzdzaba* yang artinya membersihkan, yakni memperbaiki, membenahi hal-hal yang ada/ada yang tidak perlu, tidak patut, sehingga menjadi bersih dan baik. Dalam penggunaan selanjutnya, kata *tahdzib* mengalami perubahan dan perluasan makna, tidak hanya penyucian seperti makna di atas, tetapi juga bermakna pendidikan atau pengajaran. ‘Abdul Qodir Ahmad menjelaskan, bahwa *tahdzib* memperhatikan pendidikan nurani dan menyucikan hati dari rasa dengki, dendam, nifak, makar, menipu, buruk sangkan terhadap manusia. Sedang menurut ‘Aziz Salim *tahdzib* adalah pembinaan akhlak, perbaikan tingkah laku, pembangkitan nurani, pemantapan cita – cita dan pendidikan kemauan atas asas – asas keislaman yang hasilnya akan tercapai terwujudnya insan muslim yang sebenarnya, berakhlak dengan akhlak al-Qur’an dan adab islam.

¹⁴. Dedeng Rosidin, op.cit., hlm, 128.

Dan terakhir kata *ta'dib* yang berasal dari kata *al-adabu* yang memiliki makna budi pekerti yang baik dan perilaku yang terpuji, sopan dan santun, melatih jiwa, dan memperbagus akhlak. Semua makna tersebut menunjukkan kepada akhlak yang terpuji. Kata *ta'dib* menurut pakar bahasa adalah *ta'lim* yang artinya mengajar (adab) sehingga ia beradab, *tahdzib* berarti mendidik akhlak, *ishlah* dan *taqwiim* yang berarti memperbaiki, melatih, mendisiplinkan, *ta'qib* yang berarti menghukum, mengambil tindakan, dan *tarwiid* yang berarti melatih.¹⁵

Mengenai Konsep Pendidikan Islam Menurut Dr. Dedeng Rosyidin: Pemahaman Makna dasar tarbiyah, ta'lim, tadrīs, tahdzib dan ta'dib dapat dipadukan menjadi kekuatan konsep pendidikan Islam. Dengan demikian, pengertian pendidikan menurut Islam mencakup seluruh makna yang terkandung dalam ungkapan tarbiyah, ta'lim, tadrīs, tahdzib dan ta'dib. Pemilihan kata tarbiyah untuk konsep pendidikan Islam tentunya harus mencakup makna kelima istilah di atas.¹⁶

Dari kelima definisi di atas dapat disimpulkan suatu konsep pendidikan islam secara terpadu sebagai berikut:

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan sengaja yang mengarahkan baik jasmani, mental, intelektual, kemampuan,

¹⁵. Al-Jubaidi dan Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir. 1984), hlm. 13-14

¹⁶. Dr. Dedeng Rosyidin, *Konsep Pendidikan Formal Islam*, (Bandung: Pustaka Nadwah. 2009), cet. Ke-1, hlm. 25.

potensi, dan emosi secara berkelanjutan, bertahap dan konsisten, mendorong nilai-nilai Islam, akhlak, dan pendidikan jasmani serta membawa perubahan positif yang dapat diwujudkan kelak dalam kehidupan. Dengan kebiasaan berperilaku, berpikir dan sifat mulia hingga terbentuknya manusia yang mulia.

Pendidikan Islam, sebagai sebuah proses yang memiliki tujuan, merupakan seni yang fleksibel dan terus berkembang. Pendidikan ini berlandaskan pada kebijaksanaan, pengetahuan, dan praktik yang mengatur dan membimbingnya. Tujuan utama Pendidikan Islam adalah untuk mempersiapkan individu dengan bekal yang memadai agar dapat memanfaatkan bakat dan minatnya serta menjalani kehidupan yang penuh di masyarakat tempat mereka tinggal. Melalui pendidikan, kita mengembangkan kemampuan alami individu dan membimbingnya menuju kebaikan, hingga mencapai potensi dan kesempurnaan. Dalam Pendidikan Islam, fokus utama adalah mempersiapkan anak untuk menghadapi kehidupan serta berkontribusi pada kehidupan yang mulia dan manusiawi, baik secara lahiriah maupun batiniah. Secara bertahap, Pendidikan Islam mengarahkan individu menuju kesempurnaan yang tercermin dalam ibadah kepada Allah dan kesiapan untuk menjalani kehidupan bahagia dalam lindungan-Nya.

b. Pengertian Adab

Secara etimologis, al-adab (adab) merujuk pada bentuk kesopanan dan komunikasi yang baik antara individu atau pihak-pihak lain. Dalam pandangan hukum Islam, adab bukanlah hal yang dianggap remeh, melainkan merupakan

bagian penting dari ajaran agama. Adab mencakup sikap sopan, baik hati, dan kelembutan dalam bertindak, serta meletakkan segala sesuatu pada tempat yang seharusnya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, adab berarti etika atau kesantunan, yang mengacu pada prinsip-prinsip praktis dalam berperilaku yang diyakini dapat mendukung kesempurnaan dalam proses pembelajaran. Adab juga mencakup pedoman-pedoman interaksi dalam aspek-aspek yang terlihat dalam dunia pendidikan.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa adab mencakup dua aspek yang berbeda, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesempurnaan. Pertama, adab berhubungan dengan perilaku praktis yang berkaitan dengan etika profesi, seperti yang diterapkan oleh guru, siswa, pengacara, sekretaris, dan profesi lainnya. Kedua, adab juga merujuk pada dimensi intelektual, terutama kemampuan untuk berkomunikasi dengan cara yang baik dan benar.

Berdasarkan pengertian tersebut, adab dapat didefinisikan secara terminologi sebagai budi pekerti yang baik, perilaku terpuji, jiwa moral yang terlatih, serta sebagai pribadi yang disiplin, beradab, berakhlak, memiliki nilai etika, dan mampu mengimplementasikan praktik-praktik yang bermanfaat. Adab

¹⁷. Rahendra maya, "Karakter (*adab*) guru dan murid". Dalam jurnal Edukasi Islam, Vol. 06 No. 12, 2017.H, 25.

juga melibatkan kemampuan untuk mengenali tempat dan situasi yang tepat dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Al – Attas adab merupakan suatu konsep yang merupakan inti dari proses pendidikan Islam. Adab adalah metode dalam membimbing sebagian umat manusia seperti pengetahuan (*'ilm*), amal pengajaran (*ta'lim*) dan pendidikan terbaik (*tarbiyah*).¹⁸

Dalam ajaran Islam, terdapat empat unsur penting, yaitu 'aqidah, ibadah, adab, dan muamalah, yang semuanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu dari unsur tersebut diabaikan, hal itu dapat menimbulkan ketidakseimbangan, di mana urusan duniawi lebih diutamakan daripada urusan akhirat.

. hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhaanahu wa ta'ala:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”*¹⁹

¹⁸. Aliy Asad, *At-Ta'lim al-Muta'allim*. (Kudus:Menara Kudus, 2007).

¹⁹. Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 21

Serta Hadits yang dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai berikut:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا
وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ

"Dari Abu Dzar dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Janganlah kamu menganggap remeh sedikitpun terhadap kebaikan, walaupun kamu hanya bermanis muka kepada saudaramu (sesama muslim) ketika bertemu."²⁰

c. Pentingnya Adab

Adab sendiri dimaknai oleh al-Attas sebagai pengenalan dan pengakuan terhadap realitas bahwa ilmu pengetahuan dan ciptaan disusun secara hierarkis berdasarkan derajat dan martabat kedudukan serta kedudukan manusia yang layak dalam kaitannya dengan realitas tersebut serta berdasarkan fisik dan ciptaan. Kemampuan intelektual dan potensi serta kemampuan mental seseorang.²¹

Anjuran tersebut menekankan betapa pentingnya adab bagi umat manusia, sehingga kita harus selalu mengekspresikan dan menerapkannya untuk mencapai kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhaanahu wa ta'ala, Rasul-Nya, dan

²⁰. Hadits Riwayat Muslim dalam shohihnya Kitab Shohih Muslim, no. 4760

²¹. Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas*, 172.

sesama manusia. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa adab memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan umat Islam. Selain itu, adab juga sangat penting karena membimbing perilaku baik dan menjauhkan dari perbuatan buruk. Adab mengarahkan manusia untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhaanahu wa ta'ala dengan cara yang benar, sehingga masyarakat dapat terhindar dari pemikiran dan tindakan yang salah serta menyesatkan.

Penerapan adab pada konsep pendidikan Islam sangat penting karena aspek ilmu pengetahuan dan proses perolehannya disusun dengan pendekatan tauhid dan objeknya dilihat melalui perspektif Islam terhadap kehidupan. Ketika adab menjadi bagian integral dari pendidikan, maka peserta didik tidak hanya cerdas dalam pola berpikir dan keterampilannya, tetapi mereka memahami untuk apa ilmunya dan menggunakannya dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.²² Karena kedudukan adab itu penting, maka pengingkarnya akan menimbulkan kekacauan dan ketidakadilan, yang pada akhirnya mengungkap kerancuan dan kekeliruan dalam ilmu ini. Konsekuensinya tidak hanya berdampak pada individu saja, namun mempunyai dampak yang luas terhadap masyarakat luas dan orang-orang disekitarnya.²³

²². Andian Husain, *Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter Dan Beradab* (Jakarta:PT. Cakrawala Surya Prima, 2012).

²³. Toha Machun, "Pendidikan Adab," *Hurnal El -Banat* , Vol.6, No.2 (2016): 299.

Dalam implementasi kehidupan, masyarakat yang beradab memuliakan orang-orang yang berilmu, beriman dan bertakwa, bukan orang – orang yang berkuasa, hartanya banyak, keturunan raja, orang-orang rupawan dan yang memiliki banyak budak.²⁴ Jadi, kalau kita mau merujuk kepada Nabi sebagai Uswatun Hasanah suri teladan yang baik, maka pemimpin yang baik adalah yang bisa membangun masyarakat yang beradab.²⁵

Dengan memahami konsep adab, setiap guru dapat menerapkan nilai-nilai agama untuk memotivasi kesadaran moral anak. Penerapan adab dalam pendidikan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterapkan dalam dunia pendidikan. Ibnu Jama'ah pernah berkata: “*Mengamalkan satu bab tentang adab lebih aku cintai dari pada tujuh puluh bab ilmu yang dijadikan sebagai pengetahuan saja*”²⁶ pada umumnya adab adalah bagian dari hikmah dan keadilan, sehingga kehilangan adab berujung pada kekejaman, kezoliman, kebodohan bahkan kegilaan.

Selain itu, Al-Attas menjelaskan jatuh banggunya umat Islam bergantung pada seberapa baik mereka mampu memahami dan menerapkan konsep adab dalam kehidupannya. Menurut Al-Attas, adab itu sendiri yang lahir dari

²⁴. Joko Ibrahim, “Signifikasi Akhlak Dalam Pendidikan Islam Studi Moral Sayyid Mujubba Musawi Lari,” *Jurnal At-Tafrik* Vol.10. No 1 (2017).

²⁵. Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Pendidikan* (Jakarta: Amzah, 2013).

²⁶. Ibnu Jama'ah, *Tadzkiroh As-Sami' wa al-Mutakallim fii adab al-'Alim wa al-Muta'allim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014) hlm. 14

pemahaman Islam menjelaskan bahwa hal itu tidak hanya berlaku bagi manusia saja, tetapi juga bagi seluruh dunia tabi'i, dunia ruhani, dan dunia ilmu pengetahuan. Karena adab sebenarnya adalah suatu perbuatan yang wajib diamalkan atau dilakukan pada diri sendiri berdasarkan ilmu. Oleh karena itu, amalan ini tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga kepada hewan yang merupakan ma'lumat bai ilmu. Setiap sesuatu atau orang berhak menempatkannya pada keadaan atau kedudukan yang sesuai dengan kebutuhannya.²⁷

d. Pengertian Karakter

Secara etimologi karakter berasal dari Bahasa latin, *kharakter*, *kharassein*, dan *kharax*, dalam bahasa Yunani *character* dari kata *charassein*, yang berarti membuat tajam dan membuat dalam. Dalam bahasa Inggris *character* memiliki arti watak, karakter, sifat, peran dan huruf (*Jhon M. Echol & Hasan Sadily, 2003*).²⁸

Dalam ranah terminologis, sejumlah ahli telah mengemukakan berbagai definisi tentang karakter, antara lain sebagai berikut:

1) Hornby (1987)

Hornby menjelaskan bahwa karakter merujuk pada kualitas mental atau moral yang membedakan seseorang dari yang lain.

²⁷. Syed Muhammad Naqib al-Attas, *Risalah untuk Kaum Muslimin* (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), hlm. 118-120.

²⁸. Dr. Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter: konsep dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 1

2) Tadkirotun Musfiroh (2008)

Menurutnya, karakter mencakup serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Istilah ini bersumber dari bahasa Yunani, yang berarti "to mark" atau menandai, yang mengacu pada penerapan nilai-nilai kebaikan melalui tindakan nyata.

3) Hermawan Kartajaya (2010)

Hermawan Kartajaya mendefinisikan karakter sebagai ciri khas yang melekat pada suatu individu atau benda, yang bersifat otentik dan berakar pada kepribadian. Ciri khas ini berfungsi sebagai pendorong dalam menentukan bagaimana seseorang bertindak, berbicara, dan merespons berbagai situasi.

4) Simon Philips (2008)

Simon Philips mengartikan karakter sebagai himpunan nilai-nilai dasar yang membentuk suatu sistem dan menjadi landasan bagi pemikiran, sikap, serta perilaku yang ditampilkan.

5) Doni Koesoema A. (2007)

Menurutnya, karakter dapat disamakan dengan kepribadian, yakni ciri, gaya, atau sifat khas diri seseorang yang terbentuk dari berbagai pengaruh lingkungan.

6) Winnie

Winnie memandang istilah karakter dari dua perspektif. Pertama, karakter tercermin melalui perilaku seseorang: perilaku yang tidak jujur, kejam, atau rakus menunjukkan sifat buruk, sedangkan perilaku jujur dan suka menolong

mencerminkan karakter mulia. Kedua, karakter berkaitan erat dengan konsep kepribadian, di mana seseorang hanya dapat disebut memiliki karakter apabila tingkah lakunya konsisten dengan prinsip moral.

7) Imam Ghozali

Imam Ghozali menyatakan bahwa karakter lebih dekat dikaitkan dengan konsep akhlaq, yakni kecenderungan spontan dalam bertindak yang telah melekat dalam diri seseorang sehingga muncul tanpa perlu pertimbangan panjang.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, karakter dapat diartikan sebagai sifat atau keadaan dasar yang melekat pada diri individu dan yang membedakannya dari orang lain. Meskipun demikian, istilah karakter, watak, dan kepribadian kerap digunakan secara bergantian dalam percakapan, meskipun sebenarnya memiliki nuansa dan cakupan yang berbeda.²⁹

e. Pendidikan Karakter

Menurut Thomas Lickona (1991), pendidikan karakter merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian melalui pengajaran budi pekerti. Proses ini menghasilkan manifestasi konkrit dalam perilaku individu, seperti perilaku baik, kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, dan sikap kerja keras. Sebagai pelengkap, Aristoteles menyatakan

²⁹. Ibid. 3

bahwa karakter berkaitan erat dengan kebiasaan yang secara konsisten termanifestasikan dalam tindakan sehari-hari.

Lebih lanjut, Elkind dan Sweet (2004) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang disengaja untuk membantu individu memahami esensi kemanusiaan dan menginternalisasi nilai-nilai etis serta susila. Menurut definisi ini, pendidikan karakter mencakup pembentukan penilaian terhadap apa yang benar dan adil, sehingga seseorang dapat tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan, meskipun dihadapkan pada tekanan atau godaan baik dari dalam diri maupun dari lingkungan eksternal.

Pendidikan karakter mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh guru yang berpotensi memengaruhi pembentukan karakter siswa. Guru memiliki peran sentral dalam membentuk sikap dan kepribadian siswa melalui keteladanan yang ditunjukkan, metode komunikasi yang digunakan, cara mengajarkan materi, sikap toleransi yang dicontohkan, serta berbagai aspek relevan lainnya.³⁰

Menurut Ramli (2003), esensi pendidikan karakter identik dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak, yang bertujuan untuk membentuk pribadi anak menjadi manusia yang baik, warga masyarakat yang bertanggung jawab, dan warga negara yang berintegritas. Kriteria manusia, warga masyarakat, serta warga negara yang baik umumnya dirumuskan berdasarkan nilai-nilai sosial tertentu, yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, hakikat

³⁰. Ibid, 25

pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yaitu pengajaran nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia, demi membentuk kepribadian generasi muda yang unggul.³¹

Menurut Ki Hadjar Dewantara dalam (Hikmasari et al., 2021) mengungkapkan pendidikan karakter merupakan konsep pendidikan yang berawal dari kegiatan pembiasaan yang dilakukan terus menerus untuk membangun kecerdasan karakter sehingga bisa menjadi kepribadian dan karakter baik dan kuat. (Ramadhani et al., 2021) Kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu dilakukan secara rutin dapat memberikan dampak positif terhadap diri manusia. Manusia akan mampu mengontrol nafsunya untuk melakukan hal-hal buruk. Manusia memiliki potensi luar biasa, watak yang berbeda, dan sikap yang berbeda. Mengacu pada hal tersebut, manusia yang memiliki kecerdasan karakter akan selalu menggunakan pemikiran dan perasaan serta pertimbangan tepat dan pasti dalam mengambil setiap keputusan dengan pemikiran yang matang, Huitt dalam (Widiarti, 2013).³²

Ki Hadjar Dewantara dalam pendidikan karakter merupakan usaha sistematis yang berkaitan dengan membangun kebudayaan dengan memberikan pengajaran dalam tumbuh kembangnya jiwa, raga anak dalam kodratnya sehingga lingkungan dapat membantu memberikan pengaruh positif terhadap kemajuan lahir bathin

³¹. Ibid, 26

³². Cucu Suryana, "Implementasi Konsep Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara di Sekolah Dasar pada Era Digital", Jurnal Basicedu, Vol.6 No.4 (2022), 6120

anak menuju ke arah adab kemanusiaan dalam kesempurnaan hidup (Mudana, 2019). Dapat kita fahami bahwa, bentuk usaha yang dapat dilakukan dalam proses pendidikan karakter itu tentunya dimulai dari lingkungan keluarga sebagai pondasi awal penanaman karakter anak (Sugiarta et al., 2019). Selanjutnya sekolah merupakan bagian dari tripusat pendidikan (Amaliyah, 2021) menjadi tempat kedua dalam pengembangan karakter anak melalui berbagai pembiasaan dan keteladanan, hingga pada akhirnya anak memiliki kekuatan karakter yang dapat memperkuat jiwanya jika suatu saat terjun pada lingkungan masyarakat. Setiap pengaruh buruk yang datang pada dirinya akan bisa dihalangi karena sudah memiliki pondasi kuat dari lingkungan keluarga ditambah pendidikan karakter di sekolah.³³

Berdasarkan hal tersebut, pendidikan karakter bukan hanya mengajarkan perbedaan antara yang benar dan salah, tetapi lebih dari itu, pendidikan karakter berfokus pada pembiasaan (*habituation*) tentang apa yang baik, sehingga siswa dapat memahami (kognitif) perbedaan antara yang benar dan salah, merasakan (afektif) nilai-nilai yang baik, dan melakukannya secara rutin (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang efektif harus melibatkan tidak hanya aspek "pengetahuan tentang kebaikan (*moral knowing*)", tetapi juga "merasakan kebaikan (*moral feeling*)", dan "bertindak dengan kebaikan (*moral action*)".

³³. Ibid, 6121.

Pendidikan karakter menekankan pentingnya kebiasaan yang terus-menerus diterapkan dan dipraktikkan.³⁴

f. Pendidikan Adab dan Karakter Era Modern

Di era modern, pendidikan adab dan karakter tidak lagi terbatas pada pengajaran nilai-nilai keagamaan dalam konteks tradisional, melainkan telah mengalami integrasi dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek moral, etika, sosial, dan emosional. Beberapa ciri penting dalam pendidikan adab dan karakter di era modern meliputi:³⁵

1) Integrasi Nilai Moral dan Spirit

Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, dan kepedulian sosial dijadikan bagian integral dari materi pembelajaran sehingga siswa dapat menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

2) Metode Pembelajaran Interaktif dan Reflektif

Penggunaan metode diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan refleksi diri untuk memfasilitasi pemahaman nilai-nilai adab dan karakter secara mendalam. Pendekatan ini mendukung perkembangan soft skills dan kemampuan berpikir kritis.

3) Pemanfaatan Teknologi Digital

³⁴. Dr. Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter: konsep dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 30

³⁵. Musfah, *Pendidikan Karakter: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018) hlm. 60-75

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digunakan sebagai media untuk menyampaikan materi nilai karakter melalui aplikasi pembelajaran, platform daring, dan media sosial, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan kontekstual.

4) Kolaborasi antara Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat

Peran aktif orang tua dan masyarakat dalam mendukung proses pendidikan karakter sangat ditekankan, mengingat pembentukan karakter tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah.

Adapun menurut Purwanto. Pendidikan karakter di era globalisasi didefinisikan sebagai upaya penanaman nilai-nilai moral, etika, dan adab secara menyeluruh. Beberapa poin penting yang diungkapkan antara lain:

1) Tantangan Globalisasi:

Globalisasi membawa arus informasi dan budaya baru yang kadang bertabrakan dengan nilai-nilai tradisional. Hal ini menuntut adanya strategi untuk menjaga dan menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin.³⁶

2) Solusi Inovatif

Artikel ini menekankan perlunya integrasi nilai spiritual dan moral dalam kurikulum, serta pentingnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung pembentukan karakter yang utuh.

³⁶. Purwanto, "Pendidikan Karakter di Era Globalisasi: Tantangan dan Solusi", Jurnal Pendidikan Multikultural, Vol.4, No,2 (2018), 56-70

Implementasi metode pembelajaran yang holistik dan kontekstual juga dianggap kunci untuk menghadapi dinamika global.³⁷

Dan menurut Rokhmah.³⁸ Pendidikan karakter di era digitalisasi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan paradigma pembelajaran. Beberapa poin utama yang diungkapkan antara lain:

1) Pemanfaatan Teknologi Digital

Teknologi digital tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai media interaktif untuk mendukung internalisasi nilai adab dan karakter. Pendekatan pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, seperti blended learning, memungkinkan siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran.

2) Model Penguatan Karakter

Artikel ini mengajukan model pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai moral melalui penggunaan platform digital. Model ini menekankan pentingnya interaksi antara guru dan siswa dalam membangun kesadaran moral serta meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui media digital.

2. Hadits Jibril

a. Pengertian Hadits

³⁷. Ibid

³⁸. Rokhmah, “*Model Penguatan Pendidikan Karakter di Era Digitalisasi*”, Jurnal Pendidikan Karakter, Vol.11, No,1 (2021), 84-96

Hadits secara etimologi berarti baru, bentuk jamak dari hadits adalah *ahadits*. Sedangkan menurut terminologi ialah segala sesuatu yang datang dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya.³⁹

Hadits qauli ini mencakup seluruh ucapan dan sabda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal hukum, etika, maupun ibadah.

Hadits fi'li merujuk pada segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Perbuatan-perbuatan ini mencakup ibadah, kebiasaan sehari-hari, dan berbagai kegiatan lainnya yang memberikan contoh praktis bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka.

Taqrir atau ketetapan merujuk pada persetujuan atau penerimaan diam-diam dari Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap tindakan atau ucapan para sahabatnya. Meskipun Nabi tidak secara langsung mengatakan atau melakukan sesuatu, jika beliau mengetahui perbuatan tersebut dan tidak melarangnya, maka tindakan tersebut dianggap sah atau taqrir.

Sifat merujuk pada kualitas pribadi dan kepribadian Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Sifat-sifat tersebut meliputi kejujuran, keberanian,

³⁹. Aceng Zakaria, *Pokok – Pokok Ilmu Mustholah Hadits*, (Garut: Ibn Azka Press, 2014), hlm. 2

kelembutan, dan berbagai sifat baik lainnya yang menjadi teladan bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pemahaman dan penerapannya, Hadits memberikan landasan hukum dan moral bagi umat Islam. Kajian Hadits secara mendalam membantu umat Islam untuk memahami ajaran Islam secara komprehensif dan mendalam, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Matan Hadits

Menurut etimologi matan berarti sesuatu yang keras dari permukaan tanah. Sedangkan menurut terminologi matan ialah materi hadits yang disampaikan oleh sanad.⁴⁰

Jadi, matan adalah isi atau materi dari hadits yang disampaikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, baik berupa ucapan maupun perbuatan beliau.

Adapun matan hadits yang diambil oleh penulis adalah matan hadits yang diterima oleh sahabat Nabi yaitu Umar bin Khatthab, yaitu haditsnya yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضِ

⁴⁰. Ibid, 6

الثياب، شديداً سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً

قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقفه، قال: فأخبرني عن الإيمان! قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

قال: صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان! قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: فأخبرني عن الساعة! قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال: فأخبرني عن أماراتها! قال: أن تلد الأمة رببتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث ملياً ثم قال: يا عمر! أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم

Dari ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu* juga, berkata: pada suatu hari kami duduk di sisi Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, tiba-tiba datang kepada kami

seseorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak kalau sedang bepergian, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Dia bertanya, “Ya Muhammad! Kabarkan kepadaku tentang Islam.” Maka, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Islam adalah Anda bersyahadat *lâ ilâha illâllâh* dan *muhammadur rasûlullâh*, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah jika Anda mampu menempuh jalannya.” Lelaki itu berkata, “Engkau benar.” Kami heran terhadapnya, dia yang bertanya sekaligus yang mengoreksinya. Lelaki itu berkata lagi, “Kabarkanlah kepadaku tentang iman!” Beliau menjawab, “Anda beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari Akhir, dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.” Lelaki itu menjawab, “Engkau benar.” Dia berkata lagi, “Kabarkan kepadaku tentang ihsan!” Beliau menjawab, “Anda menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika Anda tidak bisa melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihat Anda.” Dia berkata lagi, “Kabarkan kepadaku tentang hari Kiamat!” Beliau menjawab, “Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya.” Dia berkata lagi, “Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya.” Beliau menjawab, “Jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika Anda melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling bermegah-megahan meninggikan bangunan.” Kemudian lelaki itu pergi.

Aku diam sejenak lalu beliau bersabda, “Hai ‘Umar! Tahukah kamu siapa yang bertanya itu?” Aku menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya dia Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian.”⁴¹

c. Takhrij Hadits

Menurut etimologi, istilah "takhrij" berasal dari kata "kharaja" yang berarti keluar, dengan penambahan tasydid pada huruf 'ra' sehingga menjadi "kharraja" yang mengandung arti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Istilah ini mencerminkan proses pengungkapan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi atau tidak jelas. Pengungkapan tersebut tidak selalu bersifat fisik, melainkan juga mencakup aspek non-fisik yang memerlukan usaha intelektual. Misalnya, istilah "istikhraj" yang berkaitan dengan "istinbath", yaitu proses pengeluaran hukum dari teks Al-Qur'an dan hadits.

Secara terminologis, takhrij diartikan sebagai upaya menunjukkan lokasi hadits dalam sumber aslinya secara lengkap, termasuk sanadnya, serta memberikan penjelasan mengenai status hadits tersebut jika diperlukan. Menurut para ahli hadits, proses takhrij mencakup identifikasi asal-muasal suatu hadits dari kitab-kitab hadits yang ada dan penyertaan sanad secara lengkap sebagai dasar untuk menilai kualitas hadits tersebut. Proses ini melibatkan penelitian mendalam terhadap hadits tertentu atau tema tertentu dalam kitab, dengan tujuan menemukan

⁴¹. Hadits Riwayat Muslim dalam kitab shohinya, no 8

hadits dari sumber asli, menyajikan matan dan sanad secara komprehensif, serta mengevaluasi kualitasnya.⁴²

Rumusan Mahmud at-Thahan tentang definisi takhrij adalah penunjukan terhadap tempat hadits dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanad dan martabatnya sesuai dengan keperluan.⁴³

Sedangkan terkait dengan hadits Jibril ini adalah merupakan hadits yang shahih.

Dengan data takhrij hadits sebagai berikut:

1. Diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 8
2. Imam Ahmad (I/27,28,51,52),
3. Abu Dawud (no. 4695),
4. at Tirmidzi (no.2610),
5. an Nasaa-i (VIII/97),
6. Ibnu Majah (no. 63),
7. Ibnu Mandah dalam al Iman (1,14),
8. ath Thoyalisi (no. 21),
9. Ibnu Hibban (168,173),
10. al Aajurri dalam asy Syari'ah (II/no.205, 206, 207, 208),
11. Abu Ya'la (242),
12. al Baghawi dalam Syarhus Sunnah (no.2),

⁴². Aldo, "Metode Takhrij Hadits dalam Menakar Kualitas Hadits Nabi", Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2 No.2 (2024), hlm. 237

⁴³. Endang Soetari Ad, *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), hlm. 154

13. al Marwazi dalam Ta'zhim Qadris Shalat (no.363-367),
14. 'Abdullah bin Ahmad dalam as Sunnah (no.901,908),
15. Al Bukhari dalam Khalqu Af'aalil 'Ibaad (190),
16. Ibnu Khuzaimah (no.2504)

B. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penulis menelaah berbagai sumber literatur, baik klasik maupun kontemporer, yang berkaitan dengan konsep pendidikan adab dan karakter dalam hadits jibril. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab Hadits dan literatur pendidikan Islam, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, dan regulasi pendidikan modern seperti kurikulum merdeka serta konsep profil pelajar pancasila.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, analisis komparatif, dan evaluatif. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitik dan analisis isi (*content analysis*), dengan cara menggali makna teks Hadits Jibril kemudian mengaitkannya dengan teori pendidikan modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan konsep pendidikan adab dalam Hadits Jibril, tetapi juga menjelaskan relevansinya dengan tantangan pendidikan modern.

Menurut *Bogdan* dan *Taylor* mendefinisikan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan data deskriptif dan informasi tentang apa yang mereka lakukan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian. Menurut *Cresswell*

mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan yang bersifat naturalistik, mencari makna, dan dilakukan secara holistic.⁴⁴

Berangkat dari latar belakang, pembatasan masalah, serta rumusan masalah penelitian ini, yakni “Konsep pendidikan adab dan karakter yang dalam hadits jibril serta relevansinya dengan pendidikan modern” maka jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yang berupa kualitatif (*qualitative research*) dengan desain penelitian deskriptif (*descriptive approach*), yaitu penelitian yang memiliki tujuan menggambarkan serta mengungkapkan berbagai fakta yang terdapat dalam buku penelitian.

Oleh sebab itu, penulis beranggapan melalui metode penelitian kualitatif inilah penulis dapat mengungkap konsep – konsep Pendidikan adab dan karakter dalam hadits jibril serta relevansinya dengan pendidikan modern.

B. Desain penelitian

Desain penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini diterapkan untuk menyajikan penjelasan dari para cendekiawan dan ulama hadits, yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam Hadits Jibril secara sistematis dan menyeluruh, serta menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan dalam ilmu pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan konsep – konsep Pendidikan Adab dan Karakter.

⁴⁴. Dr. Degdo Suprayitno dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: Sonpedia Publishing, 2024), hlm 1

C. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hadits yang dikenal dengan Hadits Jibril, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya Kitab Shahih Muslim nomor 8 beserta Syarahnya Kitab Syarah Shahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi serta literatur pendidikan Islam klasik yang relevan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada karya-karya, kitab-kitab atau buku-buku pendidikan Islam, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen pendidikan modern seperti *Kurikulum Merdeka* dan konsep *Profil Pelajar Pancasila*.

D. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai teknik guna memperoleh hasil yang optimal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode-metode berikut:

1. **Library Research** (Penelitian Kepustakaan)

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang datanya diperoleh terutama atau sepenuhnya dari sumber kepustakaan seperti buku, dokumen, artikel, laporan, koran, dan sejenisnya. Dalam hal ini, penulis menerapkan

teknik pengumpulan data melalui studi literatur, yaitu dengan mempelajari buku-buku, referensi, makalah seminar, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

2. **Evaluatif**

Metode evaluasi adalah penelitian yang digunakan ketika seorang peneliti ingin menilai suatu hal dengan cara membandingkannya dengan standar tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode evaluasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menginventarisasi konsep – konsep Pendidikan adab dan karakter yang terkandung dalam hadits Jibril.

3. **Komparatif**

Penulis membandingkan antara teori dan konsep satu dengan teori dan konsep lainnya untuk menentukan teori atau konsep mana yang lebih kuat dan memiliki hubungan yang lebih relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penulis membandingkan teori-teori pendidikan modern dengan teori-teori pendidikan yang diajarkan oleh ulama-ulama klasik.

E. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan serta jenis data yang dikumpulkan, yang bersifat kualitatif (tidak menggunakan alat pengukur atau perhitungan). Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian secara deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan metode sebagai berikut:

1. **Deskriptif-analitik:** menguraikan data secara sistematis agar mudah dipahami.
2. **Analisis isi (*content analysis*):** menggali makna pendidikan dalam Hadits Jibril.
3. **Analisis komparatif:** menghubungkan temuan dari Hadits Jibril dengan teori dan praktik pendidikan modern.

Dengan metode ini, penelitian tidak hanya memaparkan konsep pendidikan adab dan karakter dalam Hadits Jibril, tetapi juga menjelaskan relevansinya dengan tantangan dan kebutuhan pendidikan modern.

F. Objek dan waktu penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Hadits Jibril, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 8.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah dari bulan Mei 2024 hingga Februari 2025.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Hadits Jibril, Takhrij, dan Syarah

Objek penelitian ini penulis murujuk pada redaksi hadits riwayat Imam Muslim nomor 8 dalam kitab shohihnya yakni Kitab Shohih Muslim yang dikenal banyak kalangan ulama dan umat Islam, hadits ini dinamakan hadits Jibril. Secara gambaran umum hadits ini membahas 3 pilar agama. Dalam buku hadits kecil Imam An-Nawawi, beliau menuliskan hadits ini dalam karyanya *Hadits Arba'in* dengan judul “Tingkatan Agama”. Beliau menempatkan hadits tersebut pada urutan no. 2 setelah hadits tentang niat.⁴⁵

Imam Muslim meriwayatkan dalam sanadnya dari Yahya bin Ya'mur, ia menceritakan: Dahulu, orang pertama di Bashrah yang memperbincangkan masalah Qadar (takdir) adalah Ma'bad al-Juhani. Maka aku (Yahya bin Ya'mur) bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berangkat menunaikan haji atau umrah. Kami sepakat, apabila bertemu salah satu sahabat Nabi, kami akan menanyakan kepada mereka perihal orang-orang yang membahas tentang Qadar tersebut. Kemudian, kami melihat Abdullah bin Umar memasuki masjid. Aku dan temanku segera mendekatinya, kami menggandeng tangannya satu di sisi kanan, satu lagi di sisi kiri. Aku menduga temanku memberiku kesempatan

⁴⁵ Imam An-Nawawi, *“Terjemah Matan Hadits Arba'in”*, (Jakarta, Pustaka Ibnu 'Umar), hlm.9

untuk berbicara, maka aku pun berkata, “Wahai Abu Abdirrahman, di tenggah-tengah kami telah muncul sekelompok orang yang rajin membaca Al-Qur’an dan menuntut ilmu, kemudian aku jelaskan perihal mereka. Namun mereka membawa ajaran baru yang tidak dikenal sebelumnya.”

Ibnu Umar pun menanggapi, “Jika engkau menjumpai mereka, sampaikan bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka pun berlepas diri dariku. Demi Allah, seandainya salah seorang di antara mereka bersedekah dengan emas sebesar Gunung Uhud sekalipun, Allah tidak akan menerimanya hingga mereka beriman kepada Qadar.” Selanjutnya, Ibnu Umar berkata: “Ayahku, Umar bin Khattab, pernah menceritakan kepadaku....” lalu beliau melanjutkan dengan menyampaikan hadits jibril tersebut.⁴⁶

Hadits ini menjelaskan sahabat Umar bin Khatthab dan para sahabat berkumpul bersama halaqah Rasulullah, sebagaimana dalam halaqahnya Rasulullah selalu memberikan faidah ilmu kepada para sahabat. Saat para sahabat sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang seorang laki – laki yang rupawan dengan berpakaian rapi serta rambut yang mengkilap seolah – olah seperti baru selesai mandi. Laki-laki tersebut tidak jelas identitasnya, jika dikatakan orang jauh luar Madinah namun laki-laki ini tampak seperti tidak sedang safar/beperjalan jauh yang baju dan rambutnya tampak kusut dan kusam. Namun, hal ini sebaliknya rambut dan bajunya bersih seolah selesai mandi.

⁴⁶. Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut: Darul Jil) hlm. 28-29

Dikatakan orang sekitaran Madinahpun para sahabat yang hadir dalam halaqoh Nabi tidak ada satupun yang mengenal laki-laki tersebut. Laki-laki ini duduk langsung dihadapan Rasulullah dan saling tanya jawab bersama beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Apa yang ditanyakannya kepada Rasulullah, beliau menjawabnya lalu laki-laki ini membenarkan jawaban Rasulullah, sehingga membuat para sahabat disekitarnya bingung, laki-laki ini yang bertanya namun dia juga yang membenarkan jawaban Nabi, letak keheranan para sahabat disana karena pada umumnya orang yang bertanya itu ialah orang yang jahil atau tidak mengetahui suatu informasi, sehingga ia tanyakan informasi tersebut agar yang jahil ini mengetahuinya. Pada mulanya malaikat jibril bertanya tentang islam, lalu Rasul menjawab bahwasanya islam itu ialah 2 kalimat syahadat, Sholat, Zakat, Shaum, dan Ibadah Haji.

Hal ini juga dikuatkan oleh sabda Nabi yang diterima oleh sahabat ‘Abdullah bin Umar bin Khatthab, bahwasanya Nabi bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima (dasar); bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah,

*mendirikan shalat (lima waktu), menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadhan*⁴⁷

Islam berarti tunduk dan menyerah sepenuhnya kepada Allah *'Azza wa Jalla*. yaitu menampakkan ketundukan dan memperlihatkan syari'at serta berpegang teguh dengan yang dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dengan hal tersebut, terpelihara dan tercegahlah darah dari segala yang dibenci.⁴⁸

Dalam hadits di atas Rasulullah mendefinisikan Islam dengan amalan-amalan anggota badan yang tampak. Yaitu berupa perkataan dan perbuatan. Mengucapkan dua kalimat syahadat adalah perbuatan lisan. Shalat dan puasa adalah perbuatan badan (tubuh). Zakat harta adalah amalan pada harta, dan haji adalah amalan pada badan dan harta. Islam pondasinya adalah syahadat, tiang-tiangnya adalah lima rukun di atas, dimana tanpa tiang-tiang tersebut bangunan Islam tidak dapat berdiri tegak. Sedangkan atapnya adalah *jihad fii sabilillah*.

Adapun ajaran Islam yang lain ibarat penyempurna bangunan tersebut, oleh karenanya jika penyempurna itu tidak dikerjakan, maka bangunan masih tetap tegak meskipun kurang sempurna, berbeda jika yang ditinggalkan adalah rukun Islam di atas, maka bangunan Islam akan segera roboh, terutama adalah jika

⁴⁷. Hadits Riwayat At-Tirmidzi dalam Sunannya no.2609, dan Imam Muslim dalam Shohihnya no. 16

⁴⁸. M.Abduh, *Hadits Arba'in ke 2*, <https://rumaysho.com/16868>, diakses pada 8 Desember 2017

tidak ada syahadat dan shalat, yang menjadi pondasi dan tiang utama bangunan tersebut.

Lalu selanjutnya malaikat jibril menanyakan kepada Nabi tentang Iman, lalu beliau menjawab dengan Rukun Iman. Yakni, Iman kepada Allah, kepada para malaikat-Nya, kepada kitab – kitab yang diturunkan-Nya, kepada para Rasul-Nya, kepada hari akhir/kiamat, dan kepada Qodho dan Qodar yakni taqdir baik yang senang ataupun susah.

Iman berarti membenaran dalam hati (meyakini), pengakuan dalam lisan (seperti mengucapkan *Lailaahailallah*) dan perbuatan (amalan) dengan anggota badan. Ia akan bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Cabangnya lebih dari 60 (seperti dalam hadis riwayat Bukhari), puncaknya iman adalah pengakuan “*Laailaahailallah*” dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu jalan orang lain dan rasa malu adalah sebagian dari iman.⁴⁹

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Iman dan Islam merupakan dua konsep yang berbeda, baik dari segi etimologi maupun terminologi. Perbedaan nama pada dasarnya mencerminkan perbedaan makna. Meskipun demikian, kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, di mana Islam dianggap sebagai Iman, dan sebaliknya. Keduanya saling melengkapi; tanpa

⁴⁹. Yazid, *Syarah Hadits Jibril tentang Iman, Islam, dan Ihsan*, <https://almanhaj.or.id/12078>

Islam, Iman menjadi tidak berarti, begitu juga sebaliknya. Jika dipisahkan, masing-masing memiliki pengertian yang mencakup yang lainnya dan tetap dapat berdiri sendiri. Namun, ketika digabungkan dalam satu konteks, masing-masing menunjukkan makna yang lebih spesifik. Dalam suatu nash yang menghubungkan Iman dan Islam, keduanya memiliki perbedaan makna yang jelas: Iman mengacu pada keyakinan dalam hati yang disertai dengan penetapan dan pemahaman, sedangkan Islam merujuk pada kepatuhan dan ketundukan kepada Allah melalui amal perbuatan.

Setelah menanyakan Islam dan Iman, Malaikat jibril menanyakan tentang Ihsan. Maka Rasul menjawab bahwa Ihsan adalah Engkau beribadah kepada Allah seolah – olah engkau melihat Allah, adapun jika engkau tidak dapat melihat Allah sesungguhnya Allah lah yang dapat melihatmu. Maksudnya adalah segala perbuatan manusia itu dipantau langsung oleh Allah Subhaanahu wa ta'ala walau manusia tersebut tidak dapat melihat Allah.

Ihsan adalah mashdar dari kata *ahsana yuhsinu* yang memiliki arti mecurahkan kebaikan. Dalam konteks hadits diatas Ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya, sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada Allah dengan penuh perhatian, sehingga seolah-olah engkau melihatNya. Jika

engkau tidak mampu seperti itu, maka ingatlah bahwa Allah senantiasa melihatmu dan mengetahui apapun yang ada pada dirimu.⁵⁰

Sabda Rasulullah ketika beliau mendefinisikan kata ihsan “engkau menyembah Allah seolah-olah melihat-Nya dan seterusnya” mengisyaratkan, bahwa seorang hamba menyembah Allah dalam keadaan seperti itu. Berarti, ia merasakan kedekatan Allah dan ia berada di depan Allah seolah – olah melihat-Nya. Hal ini menimbulkan rasa takut, segan dan mengagungkan Allah, seperti dalam riwayat Abu Hurairah: “Hendaknya engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya”. Ibadah seperti ini juga menghasilkan ketulusan dalam beribadah, dan berusaha keras untuk memperbaiki dan menyempurnakannya.⁵¹

Selanjutnya laki-laki bertanya tentang kiamat. Menanyakan tentang kapan terjadinya kiamat. Lalu Rasul menjawab ketidaktahuannya mengenai kapan kiamat akan terjadi dengan menggunakan uslub Bahasa yang indah yang jika terjemahkan kurang lebih Rasul mengatakan “Yang ditanya tidak lebih tau daripada yang bertanya”. Disini ada isyarat bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui sesuatupun yang akan terjadi di masa yang akan datang selain adanya informasi yang datang kepadanya melalui perantara malaikat Jibril. Dan perlu diketahui tidak satu makhlukpun yang mengetahui secara pasti tentang

⁵⁰. Marwan, *Penjelasan Hadits Jibril*, <https://muslim.or.id/21514>, diakses pada 25 Mei 2024

⁵¹. Ibid

waktu dan tanggal terjadinya kiamat kecuali Allah ‘*Azza wa jalla*, sekalipun makhluk paling dekat dengan-Nya. Yaitu para malaikat.

Lantas laki-laki bertanya mengenai ciri-ciri kiamat. Rasul menjawab sebelum terjadinya kiamat akan terjadi seorang budak wanita melahirkan tuannya, bangsa yang miskin, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, profesi bangsa tersebut kebanyakan sebagai pengembala domba, namun tiba-tiba menjadi bangsa yang kaya raya sampai berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi.

Ibnu Hajar al-Asqolani *rahihamullah* menjelaskan makna seorang budak wanita melahirkan tuannya, memiliki 2 makna: *secara lafdzi dan ma'nawi*.

Secara *lafdzi* (tekstual) yang dimaksud adalah seorang budak wanita yang disetubuhi oleh tuannya (pemilik hamba sahaya), lalu budak wanita ini mengandung seorang anak dari pemiliknya sampai ia melahirkan anak tersebut. Dikarenakan anak tersebut adalah nasab dari ayahnya yang menjadi tuannya, maka anak tersebut adalah tuan bagi ibunya.

Secara *ma'nawi* (Kontekstual) yang dimaksud adalah ketika terjadi dimana zaman tersebut baik anak laki – laki ataupun perempuan, dia durhaka terhadap orangtua nya sehingga posisi orangtua seolah seperti budak hamba sahaya.⁵²

⁵². Ibnu Hajar, Fathul Bari bi Syarhil Bukhari, (Aramoun: Darul Kutub Al-‘ilmiyah, 2008) hlm. 110-111

Selanjutnya, penjelasan berlomba-lomba membangun gedung – gedung yang tinggi. Artinya, mereka kemudian menjadi kaya raya sehingga mereka saling berlomba meninggikan bangunan. Apakah yang dimaksud saling berlomba di sini dalam hal ketinggian saja atau termasuk dengan keindahan gedung tersebut? Jawab *Syaikh Muhammad bin Sholih al-'Utsaimin* dalam kitab syarah hadits 'arbain: kedua-duanya. Artinya, mereka berlomba, siapa diantara mereka yang bangunannya paling tinggi dan paling indah (megah), padahal keadaan mereka sebelumnya sangatlah miskin, tidak memiliki apa-apa, akan tetapi keadaan berubah dengan cepatnya yang menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat.

Kemudian laki – laki tadi pergi setelah beberapa pertanyaan, Umar dan sahabat Nabi lainnya tercengang dan terdiam beberapa lama. Lantas Rasulullah menanyakan kepada Umar tentang laki – laki ini. Para sahabat tidak ada yang mengenal laki – laki tersebut, lalu Rasulullah memberitahu sahabat bahwa laki – laki tersebut adalah Malaikat Jibril yang datang menyerupai seorang laki – laki. Tujuannya datang adalah untuk mengajarkan kepada sahabat yang hadir disana mengenai isi agama ini yang merupakan pilar agama. Bahwa materi yang diajarkannya adalah mengenai rukun Islam, Iman, Ihsan, dan Ciri – ciri hari kiamat.

Ketiga rukun di atas merupakan sebuah tingkatan dan pilar dalam agama, menurut Nashruddin Syarief bahwasanya Islam sebagai agama yang sempurna

terdiri dari Iman yang merupakan ‘Aqidah, Islam yaitu Syari’atnya, dan Ihsan yaitu Akhlakunya. Dari ketiga rukun tersebut, para Ulama kemudian mengistilahkannya dengan ‘Aqidah untuk iman yang orientasinya pada keyakinan, Syari’ah untuk islam yang orientasinya pengamalan atau ibadah, dan akhlak untuk ihsan yang orientasinya manajemen diri.⁵³

Akhlak adalah bentuk implementasi yang lebih jauh dari keimanan dan keislaman. Dengan kata lain keimanan dan keislaman yang diamalkan seseorang harus melahirkan dan mencerminkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari – hari. Tidak dipandang sebagai seorang muslim yang sempurna keimanannya atau dikategorikan tidak beragama dengan benar jika akhlaknya tidak mulia.⁵⁴

2. Urgensi Hadits Jibril

Qadhi ‘Iyaadh menjelaskan bahwa hadits ini mencakup seluruh amal ibadah, baik lahir maupun batin, seperti pokok-pokok iman, amalan anggota tubuh, keikhlasan, dan menjaga diri dari perusak amal. Bahkan, seluruh ilmu syari’at bersumber dan berpijak pada hadits ini. Beliau juga menyebutkan, berdasarkan hadits ini dan pembagiannya, beliau menulis kitab *al-Maqooshid al-Hisaan fii*

⁵³. Nashruddin Syarief, *Ar-Risalah, syarah hadits Nabi SAW tentang iman, islam, dan ihsan*, (Bandung: Persispress, 2011), Cet. Ke-1, jilid. 1, hlm. 10

⁵⁴. *Ibid*, hlm. 181

ma Yalzamul Insaan, yang berisi perkara wajib, sunnah, anjuran, larangan, dan makruh yang harus diketahui setiap muslim. Wallahu a'lam.⁵⁵

Imam Nawawi menyatakan bahwa hadits ini mengandung berbagai pelajaran penting, mencakup ilmu pengetahuan, adab, dan akhlak yang luhur. Bahkan, beliau menegaskan bahwa hadits ini merupakan salah satu landasan utama dalam ajaran Islam, sebagaimana diriwayatkan dari Qadhi 'Iyaadh.⁵⁶

Ibnu Rajab menjelaskan bahwa hadits ini merupakan hadits agung yang mencakup seluruh ajaran agama. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam di akhir hadits menyatakan bahwa Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada umat, setelah sebelumnya menerangkan tentang kedudukan Islam, iman, dan ihsan, yang semuanya merupakan bagian dari agama.⁵⁷

B. Hasil Analisa Penelitian

Dalam ranah pendidikan, materi pembelajaran merupakan elemen krusial dalam proses pengajaran. Materi pembelajaran sendiri didefinisikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari proses pengajaran. Secara umum, materi tersebut ditentukan dalam silabus untuk mata pelajaran atau bidang studi tertentu. Di Indonesia, secara garis besar materi pembelajaran dibagi menjadi dua kategori, yaitu materi ilmu agama dan materi ilmu

⁵⁵. An-Nawawi, *Syarah Shohih Muslim* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1994), Jilid I, hal 158

⁵⁶ Ibid, 160

⁵⁷. Ibnu Rajab, *Jami'ul 'Ulum wal Hikam*, (Beirut, Dar Ibnu Katsir, 2011), Jilid I, hlm.97

umum, yang tercermin pula dalam adanya sekolah agama dan sekolah umum, serta peran guru agama dan guru umum. Namun, pembagian ini tidak menimbulkan perbedaan mendasar karena pada hakikatnya, semua ilmu yang diperoleh berasal dari Allah, yang dianugerahkan kepada manusia dengan tujuan pencarian pengetahuan secara sungguh-sungguh.

Hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam banyak menyiratkan materi pembelajaran tersebut, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah-istilah yang dikenali pada masa kini. Isyarat terhadap konsep-konsep tersebut tampak melalui penyebutan nilai-nilai seperti keimanan, pengamalan keislaman, akhlak, dan lain sebagainya, sebagaimana yang tercermin dalam Hadits Jibril.

Selanjutnya penulis mencoba mengemukakan faedah-faedah yang terkandung dalam hadits Jibril:

1. Faedah – faedah yang terkandung dalam hadits Jibril

Hadits Jibril adalah salah satu hadits yang sangat penting dalam Islam karena di dalamnya terkandung penjelasan tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan, serta tanda-tanda hari kiamat. Berikut adalah beberapa faidah (hikmah dan pelajaran) yang bisa diambil dari hadits ini:⁵⁸

- a. Islam Memiliki Pilar yang Jelas

⁵⁸. An-Nawawi, *Syarah Shohih Muslim* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1994), Jilid I, hal 158

Hadits ini menjelaskan rukun Islam yang menjadi dasar amalan lahiriyah dan badaniyah seorang Muslim, yaitu: Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji.

b. Keimanan Harus Dilandasi Keyakinan yang Benar

Dalam hadits ini juga dijelaskan rukun iman, yang mencakup:

- 1) Iman kepada Allah
- 2) Iman kepada malaikat
- 3) Iman kepada kitab-kitab Allah
- 4) Iman kepada rasul-rasul-Nya
- 5) Iman kepada hari kiamat
- 6) Iman kepada takdir, baik dan buruk

Ini menunjukkan bahwa keimanan bukan hanya sekadar pengakuan di lisan, tetapi harus diyakini dalam hati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Beribadah dengan Kesadaran Penuh

Ihsan didefinisikan dalam hadits ini sebagai "*beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, jika tidak, yakinlah bahwa Dia melihatmu.*" Ini mengajarkan kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap perbuatan. Terutama saat seorang hamba hendak bermaksiat.

Ihsan juga mendorong kita untuk melakukan ibadah dengan kualitas terbaik dan penuh keikhlasan.

d. Tanda-Tanda Kiamat sebagai Peringatan

Hadits ini juga menyebutkan beberapa tanda kiamat, seperti udak melahirkan tuannya (difahami sebagai perubahan sosial yang drastis). Orang miskin berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi (kemajuan duniawi yang melalaikan urusan akhirat).

Ini menjadi pengingat agar umat Islam selalu mempersiapkan diri menghadapi hari akhir dengan memperbanyak amal saleh sebagai bekal.

e. Menunjukkan Metode Pembelajaran yang Baik

Jibril datang dalam bentuk manusia dan mengajukan pertanyaan kepada Nabi, yang kemudian dijawab dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa bertanya adalah cara yang baik untuk belajar. Selain itu, menjelaskan sesuatu dengan tahapan yang sistematis (Islam, iman, ihsan, dan kiamat) membantu pemahaman yang lebih mendalam.⁵⁹

f. Disiplin dalam Ibadah dan Kewajiban

Dengan memahami rukun Islam (seperti shalat, puasa, zakat, haji), kita didorong untuk menjalankan kewajiban agama secara konsisten. Hal ini membantu menumbuhkan disiplin, keteraturan, dan rasa tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan.

g. Membangun Keimanan yang Kuat

⁵⁹. Ibnu Hajar, *Fathul Bari' bi Syarhil Bukhari*, (Aramoun: Darul Kutub Al-'ilmiyah, 2008) hlm. 112-115

Rukun iman mengajarkan pentingnya keyakinan yang mendalam kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Keyakinan ini bisa menjadi dasar dalam mengambil keputusan moral dan memberikan ketenangan batin di tengah berbagai tantangan hidup.

h. Peningkatan Kualitas Amal dengan Ihsan

Konsep ihsan, yaitu beribadah seakan-akan kita melihat Allah, mengajak kita untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap perbuatan, baik dalam bekerja, berinteraksi dengan sesama, maupun dalam beribadah. Sikap ini membantu meningkatkan kualitas hidup dan mempererat hubungan dengan orang lain.⁶⁰

i. Motivasi untuk Belajar dan Bertanya

Metode tanya jawab dalam hadits ini menunjukkan pentingnya mencari ilmu dan bertanya ketika ada hal yang belum dipahami. Di kehidupan sehari-hari, kebiasaan ini bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mendorong pemecahan masalah secara kreatif.⁶¹

j. Kesadaran akan Kematian dan Akhirat

Adanya pengingat tentang tanda-tanda kiamat mengajarkan kita untuk tidak terlalu larut dalam urusan duniawi. Kesadaran ini mendorong kita untuk selalu menyeimbangkan antara urusan dunia dan persiapan

⁶⁰. Ibid, 130-132

⁶¹ Ibid, 118-120

menghadapi akhirat dengan memperbanyak amal kebaikan dan berbuat baik kepada sesama.

Hadits Jibril mengajarkan tentang konsep keislaman secara menyeluruh, mulai dari aspek lahiriah (Islam), keyakinan batin (iman), hingga kesempurnaan dalam beribadah (ihsan). Selain itu, hadits ini juga memberikan peringatan tentang tanda-tanda kiamat dan metode pembelajaran yang efektif dalam Islam.⁶²

Hadits ini sangat penting untuk dipahami oleh setiap Muslim agar dapat menjalankan agamanya dengan baik dan benar.

Dengan menerapkan hikmah-hikmah tersebut, seorang Muslim dapat menjalani kehidupan yang lebih terstruktur, penuh makna, dan terus menerus berkembang dalam keimanan dan keahlian, baik di ranah spiritual maupun duniawi.

2. Faedah – faedah Pendidikan adab dan karakter

Hadits Jibril tidak hanya menjelaskan rukun Islam, rukun iman, dan ihsan, tetapi juga mengandung pelajaran penting mengenai pendidikan adab dan pembentukan karakter. Faedah yang bisa diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari:

a. Pembentukan Akhlak Mulia

⁶². Ibid

Hadits Jibril mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan (ihsan) membentuk karakter yang mulia. Misalnya, ketika seseorang melaksanakan shalat dengan khusyuk, hal tersebut mencerminkan rasa hormat dan bakti yang mendalam kepada Allah.⁶³

b. Sikap Bertanya dan Belajar (Dialog)

Dialog antara Nabi Muhammad dan Jibril menunjukkan pentingnya sikap ingin tahu, bertanya, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini mengajarkan kita untuk tidak segan mencari ilmu dan selalu rendah hati dalam proses belajar, sehingga adab dalam berkomunikasi dan menghargai ilmu pun terasah.⁶⁴

c. Integritas dan Konsistensi dalam Perbuatan

Prinsip ihsan yang diajarkan, yakni beribadah seolah-olah kita melihat Allah, menginspirasi integritas dan konsistensi dalam setiap tindakan. Sikap ini mendorong seseorang untuk senantiasa bertindak dengan jujur, bertanggung jawab, dan konsisten antara keyakinan batin dan perilaku luar.

d. Keseimbangan antara Urusan Dunia dan Akhirat

Pengingat tentang tanda-tanda kiamat mengajak kita untuk tidak terlarut hanya dalam urusan duniawi. Kesadaran ini membantu menumbuhkan

⁶³. Amin, “*Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Hadits Jibril*”, El-Buhuth, Vol.2 No.1 (2021), 15-30

⁶⁴ An-Nawawi, *Syarah Shohih Muslim* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1994), Jilid I, hal 160

sikap sederhana, rendah hati, dan peduli terhadap kepentingan sosial, sehingga karakter seseorang menjadi seimbang antara pencapaian dunia dan persiapan untuk akhirat.⁶⁵

e. Empati dan Kepedulian Sosial

Nilai-nilai yang terkandung dalam hadits ini mengajarkan pentingnya berinteraksi dengan sesama secara penuh empati dan hormat. Dengan menginternalisasi adab yang baik dalam bermuamalah seperti saling menghargai, tolong-menolong, dan menjaga keharmonisan dalam lingkungan sosial individu akan lebih mudah membangun hubungan yang sehat dan harmonis.⁶⁶

f. Pendidikan kritis dan dialogis

Tanya jawab antara Rasulullah dengan malaikat Jibril memperlihatkan metode ideologis, bukan indoktrinasi. Metode pembelajaran ini dapat menjadi model Pendidikan karakter yang aktif, partisipatif, dan bermakna.⁶⁷

Dengan menerapkan faedah-faedah tersebut, seseorang tidak hanya meningkatkan kualitas ibadahnya, tetapi juga mengembangkan karakter dan

⁶⁵. Ibid

⁶⁶. Hasan, *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Nasional*, (Jogja: Deepublish, 2020), hlm. 65-75

⁶⁷. Hafiduddin, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an dan Hadis*, (Depok: Gema Insani, 2019) hlm. 102

adab yang akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan, mulai dari hubungan personal hingga interaksi sosial secara luas.

Metode tanya jawab atau dialog memiliki pengaruh yang signifikan serta manfaat yang mendalam terhadap perkembangan jiwa pendengar maupun pembaca, khususnya bagi mereka yang mencermati topik pembicaraan dengan penuh perhatian dan keseriusan. Efektivitas metode ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:⁶⁸

- 1) Permasalahan disajikan secara dinamis melalui keterlibatan langsung kedua pihak dalam percakapan yang bersifat timbal balik, sehingga menghindarkan rasa jenuh.
- 2) Pendengar atau pembaca terdorong untuk mengikuti alur pembicaraan guna mengetahui kesimpulan akhir yang akan dicapai.
- 3) Dialog mampu membangkitkan beragam emosi dan kesan yang memberikan dampak pedagogis, mendorong munculnya gagasan dalam benak peserta, serta mengarahkan mereka menuju tujuan akhir pendidikan.
- 4) Topik yang dibahas disajikan dengan pendekatan yang realistis dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- 5) Metode ini merangsang partisipasi aktif dan kesungguhan siswa dalam proses pembelajaran.

⁶⁸. Syahrizal. “*Kajian Hadits Jibril dalam perspektif pendidikan*”. Jurnal Penelitian Keislaman, Vol.15 No.1 (2019): hlm. 38

- 6) Meskipun berlangsung dengan tempo yang relatif lambat, guru tetap dapat memantau dan mengevaluasi tingkat pemahaman siswa terhadap isu yang dibahas.
 - 7) Pertanyaan yang diajukan dalam dialog berperan dalam melatih daya ingat siswa.
 - 8) Metode ini juga mengembangkan keberanian serta keterampilan siswa dalam memberikan tanggapan dan menyampaikan pendapat secara lisan.
 - 9) Perbedaan pendapat yang muncul di antara peserta didik berkontribusi dalam menciptakan suasana diskusi yang dinamis dan produktif.
 - 10) Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam dialog dapat merangsang siswa untuk menilai dan mempertimbangkan kebenaran suatu pernyataan secara kritis.
3. Korelasi Pendidikan adab dan karakter era modern dengan Hadits Jibril
- Korelasi antara pendidikan adab dan karakter masa kini dengan ajaran yang terkandung dalam Hadits Jibril bisa dilihat dari beberapa aspek berikut:
- a. Pembentukan Karakter yang Utuh
- Hadits Jibril mengajarkan tiga pilar utama: Islam (amalan lahiriah), iman (keyakinan batin), dan ihsan (kesempurnaan dalam beribadah). Pendidikan modern tentang karakter menekankan pembentukan sikap jujur, disiplin, dan integritas.

Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati yang diajarkan dalam hadits sejalan dengan upaya pendidikan karakter masa kini untuk menciptakan individu yang utuh secara moral dan spiritual.⁶⁹

b. Metode Pembelajaran Melalui Dialog dan Bertanya

Dalam hadits tersebut, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang aspek-aspek keislaman, dan Nabi menjawab dengan jelas. Pendekatan dialogis ini mencerminkan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, di mana siswa didorong untuk bertanya dan menggali ilmu. Pendidikan abad masa kini mendorong keterbukaan, rasa ingin tahu, dan penghargaan terhadap proses belajar yang berkelanjutan.⁷⁰

c. Penerapan Ihsan dalam Kehidupan Sehari-hari

Konsep ihsan mengajarkan untuk melakukan setiap perbuatan seakan-akan kita sedang diawasi secara langsung oleh Allah. Dalam konteks modern, hal ini sejalan dengan penanaman nilai integritas, kerja keras, dan etika profesional dalam lingkungan sekolah, kampus, maupun di tempat kerja. Kesadaran untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik, serta menjaga sikap dan perilaku dalam setiap interaksi, merupakan inti dari pendidikan karakter saat ini.⁷¹

⁶⁹. Hasan, *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Nasional*, (Jogja: Deepublish, 2020), hlm. 65-75

⁷⁰. Rokhmah, "Model Penguatan Pendidikan Karakter di Era Digitalisasi", *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol.11, No,1 (2021), 84-96

⁷¹. Hasan, *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Nasional*, (Jogja: Deepublish, 2020), hlm. 65-75

d. Keseimbangan antara Dunia dan Akhirat

Hadits Jibril juga mengingatkan tentang tanda-tanda kiamat sebagai bentuk peringatan agar tidak terlarut dalam urusan duniawi. Pendidikan abad masa kini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara pencapaian akademis atau profesional dengan pembentukan karakter dan spiritualitas.

Hal ini mengarahkan individu untuk tidak hanya fokus pada aspek materi, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

4. Analisa

Berikut hasil analisa penelitian yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kesadaran Spiritual dan Moral

Penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Hadits Jibril yang meliputi tiga pilar utama (Islam, iman, dan ihsan) dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan moral peserta didik. Siswa yang terpapar pengajaran ini cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya keseimbangan antara amal lahiriah dan batiniah, serta menginternalisasikan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.

b. Efektivitas Metode Pembelajaran Interaktif

Penerapan metode dialog dan tanya jawab, yang diadaptasi dari interaksi antara Nabi Muhammad dan Jibril, meningkatkan partisipasi aktif serta keterampilan berpikir kritis dan komunikasi di kalangan peserta didik. Metode ini memungkinkan siswa untuk lebih memahami konsep keislaman dan mengaitkannya dengan situasi kehidupan sehari-hari.

c. Implementasi Nilai Ihsan dalam Etika Sehari-hari

Konsep ihsan, yang mengajarkan untuk melakukan setiap perbuatan seolah-olah sedang berada di hadapan Allah, terbukti mendorong penerapan etika dan integritas yang tinggi. Peserta didik menunjukkan konsistensi antara ucapan dan perbuatan, serta meningkatnya rasa tanggung jawab dalam berbagai aktivitas, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.⁷²

d. Peran Teladan dan Lingkungan Sosial

Studi ini menemukan bahwa keberadaan guru, orang tua, dan lingkungan sosial sebagai figur teladan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa. Siswa yang mendapatkan bimbingan dan contoh nyata dari lingkungan sekitarnya cenderung lebih cepat menginternalisasikan nilai-nilai adab dan menunjukkan perilaku yang bermoral tinggi.

⁷². Ibid

e. Keseimbangan antara Prestasi Akademik dan Pengembangan Karakter

Integrasi nilai-nilai Hadits Jibril dalam kurikulum tidak hanya meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga mendukung pengembangan keseimbangan antara pencapaian akademik dan pertumbuhan spiritual. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan psikologis dan emosional peserta didik, serta membantu mengurangi tekanan dan stres yang berkaitan dengan tuntutan akademik.

f. Implikasi untuk Pengembangan Pendidikan Karakter

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengintegrasian konsep pendidikan adab dan karakter yang termuat dalam Hadits Jibril ke dalam sistem pendidikan modern memiliki potensi besar untuk mencetak generasi yang utuh secara spiritual, moral, dan intelektual. Rekomendasi dari penelitian ini mendorong penyusunan kurikulum yang holistik, penggunaan metode pembelajaran interaktif, dan penguatan peran teladan dari guru dan orang tua dalam proses pembentukan karakter.⁷³

C. Pembahasan

Setelah memaparkan konsep adab dan karakter yang terkandung dalam Hadits Jibril, penting untuk meninjau relevansinya dalam konteks pendidikan saat ini. Pendidikan modern menghadapi tantangan serius berupa krisis moral, degradasi

⁷³. Purwanto, "Pendidikan Karakter di Era Globalisasi: Tantangan dan Solusi", *Jurnal Pendidikan Multikultural*, Vol.4, No,2 (2018), 56-70

etika, perilaku menyimpang di kalangan pelajar, hingga lemahnya pembentukan karakter. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam, Iman, dan Ihsan dalam Hadits Jibril perlu dihubungkan secara langsung dengan kebutuhan pendidikan modern agar dapat memberikan solusi praktis sekaligus landasan konseptual yang kokoh.

1. Pendidikan Karakter di Era Modern

Krisis moral di kalangan pelajar saat ini menunjukkan bahwa pendidikan modern masih dominan menekankan aspek kognitif dan akademik, sementara dimensi karakter belum terintegrasi secara kuat. Fenomena seperti perilaku konsumtif, kurangnya etika digital, hingga menurunnya sikap hormat kepada guru dan orang tua, memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberhasilan akademik dengan pembentukan akhlak. Karena itu, pendidikan karakter harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam sistem pendidikan modern.

2. Relevansi Nilai Islam, Iman, dan Ihsan dalam Pendidikan Kontemporer

Hadits Jibril dengan tiga pilar Islam, Iman, dan Ihsan dapat dijadikan dasar penguatan pendidikan karakter modern. Islam melatih kedisiplinan ibadah yang dapat diterapkan dalam disiplin belajar dan tanggung jawab akademik. Iman menanamkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan nilai kejujuran akademik di sekolah dan universitas. Ihsan melahirkan akhlak mulia, seperti etika dalam penggunaan teknologi digital, sikap empati, serta kesadaran bahwa setiap tindakan berada dalam pengawasan Allah.

3. Integrasi dengan Kurikulum Modern

Konsep pendidikan dalam Hadits Jibril sejalan dengan agenda pendidikan nasional seperti *Pendidikan Karakter* dan *Profil Pelajar Pancasila* dalam Kurikulum Merdeka. Nilai-nilai Islam, Iman, dan Ihsan bisa disinergikan dengan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila, seperti beriman dan bertakwa, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Dengan demikian, Hadits Jibril tidak hanya relevan, tetapi juga dapat menjadi kerangka dasar pengembangan kurikulum modern.

4. Hadits Jibril sebagai Solusi Pendidikan Abad 21

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan degradasi moral, Hadits Jibril menawarkan solusi dengan menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan spiritual. Nilai-nilai yang terkandung dalam Hadits Jibril tidak hanya membentuk pribadi yang berilmu, tetapi juga berkarakter kuat dan berakhlak mulia. Hal ini menjadikan Hadits Jibril relevan sebagai fondasi pendidikan modern untuk mencetak insan kamil sekaligus pelajar yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hadits Jibril tidak hanya memberikan dasar konseptual mengenai Islam, Iman, dan Ihsan sebagai pilar pendidikan adab, tetapi juga sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan modern. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi fondasi pendidikan karakter yang sejalan dengan kurikulum nasional serta menjawab tantangan abad ke-21. Dengan demikian, Hadits Jibril dapat dijadikan acuan penting dalam membentuk insan kamil yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia dalam konteks kehidupan modern.

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka, analisis, serta pembahasan yang telah dipaparkan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Variabel 1: Hadits Jibril sebagai dasar pendidikan adab.

Nilai-nilai Islam, Iman, dan Ihsan yang terkandung dalam Hadits Jibril merupakan fondasi konseptual bagi pendidikan adab. Nilai-nilai ini berfungsi membentuk disiplin ibadah, kejujuran, serta kesadaran spiritual yang menjadi pilar utama dalam proses pendidikan, baik dalam konteks tradisional maupun modern.

2. Variabel 2: Pendidikan adab sebagai penguat karakter.

Pendidikan adab yang bersumber dari Hadits Jibril berperan penting dalam menanamkan sikap hormat, tanggung jawab, santun, dan etika sosial. Dalam konteks pendidikan modern, nilai-nilai adab ini relevan dengan penguatan pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam kurikulum, seperti program *Pendidikan Karakter* dan *Profil Pelajar Pancasila*.

3. Variabel 3: Pendidikan karakter menuju insan kamil.

Pendidikan karakter yang berakar dari adab dan nilai Hadits Jibril menghasilkan pribadi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk *insan kamil*. Selain itu, konsep ini juga relevan dengan pendidikan modern dalam menjawab krisis moral dan tantangan abad ke-21, seperti degradasi etika, disrupsi digital, dan globalisasi.

Dengan demikian, hipotesis penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Hadits Jibril sebagai sumber nilai (V1), pendidikan adab sebagai sarana pembinaan (V2), dan pendidikan karakter sebagai hasil akhir (V3). Integrasi ketiganya tidak hanya relevan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu terbentuknya insan kamil, tetapi juga sesuai dengan tuntutan pendidikan modern yang menekankan penguatan karakter untuk menghadapi tantangan global di abad ke-21.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adab dan karakter yang terkandung dalam Hadits Jibril tetap relevan dan aplikatif dalam konteks pendidikan modern. Hadits Jibril, yang menekankan tiga pilar utama yaitu Islam, iman, dan ihsan yang memberikan dasar yang kuat untuk pembentukan karakter melalui integrasi nilai spiritual dan moral, yang selanjutnya dapat diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan. Metode pembelajaran interaktif dan reflektif yang tercermin dalam dialog antara Nabi Muhammad dan Jibril, memberikan inspirasi bagi pendekatan pembelajaran masa kini yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, bertanya, dan melakukan refleksi diri.

Lebih lanjut, konsep ihsan sebagai kesadaran penuh dalam setiap tindakan mendorong penerapan etika, integritas, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, serta menyeimbangkan antara pencapaian dunia dan persiapan menghadapi akhirat. Peran teladan dari guru, orang tua, dan lingkungan sosial juga sangat penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai tersebut, sehingga generasi muda dapat tumbuh sebagai individu yang utuh, tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kaya akan nilai adab dan karakter.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengonfirmasi bahwa integrasi nilai-nilai yang diajarkan dalam Hadits Jibril ke dalam sistem pendidikan adab dan karakter

modern merupakan pendekatan yang efektif untuk mencetak generasi yang berintegritas, etis, dan bermoral tinggi. Prinsip-prinsip tersebut, jika diimplementasikan secara konsisten, dapat menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dan pembentukan karakter, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat yang harmonis dan beradab.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep pendidikan adab dan karakter dalam Hadits Jibril, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadits Jibril sebagai landasan pendidikan adab

Hadits Jibril memuat tiga pilar utama, yaitu Islam, Iman, dan Ihsan, yang tidak hanya menjadi fondasi akidah, ibadah, dan akhlak, tetapi juga merupakan dasar konseptual bagi pendidikan adab. Nilai Islam membentuk disiplin dalam menjalankan perintah agama, nilai Iman menumbuhkan integritas dan tanggung jawab, sedangkan nilai Ihsan menanamkan kesadaran spiritual bahwa setiap amal diawasi Allah. Ketiga nilai ini saling melengkapi dan menjadi kerangka pokok dalam pembentukan pribadi peserta didik.

2. Pendidikan adab sebagai penguat pendidikan karakter

Pendidikan adab yang diturunkan dari ajaran Hadits Jibril berfungsi menanamkan sikap hormat, kejujuran, tanggung jawab, serta pengendalian diri. Adab menjadi inti dari proses pendidikan karena mengajarkan tata cara menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks pendidikan modern, pendidikan adab relevan sebagai sarana penguatan karakter, mengingat banyak fenomena degradasi moral dan perilaku menyimpang di kalangan generasi muda.

3. Pendidikan karakter menuju insan kamil

Hasil akhir dari pendidikan adab adalah lahirnya pendidikan karakter, yaitu pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, yakni membentuk *insan kamil* yang berilmu, beriman, dan berakhlak. Dalam konteks pendidikan modern, karakter tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena sistem pendidikan saat ini cenderung berfokus pada aspek kognitif dan pencapaian akademik, sementara aspek moral kurang diperhatikan.

4. Relevansi Hadits Jibril dengan pendidikan modern

Konsep pendidikan adab dan karakter dalam Hadits Jibril memiliki relevansi kuat dengan arah pendidikan modern. Nilai-nilai Islam, Iman, dan Ihsan dapat disinergikan dengan kebijakan kurikulum saat ini, seperti *Pendidikan Karakter* dan *Profil Pelajar Pancasila* dalam Kurikulum Merdeka. Dengan integrasi tersebut, Hadits Jibril dapat menjadi solusi nyata dalam menjawab tantangan pendidikan abad ke-21, termasuk krisis moral, etika digital, serta kebutuhan akan generasi yang unggul secara ilmu, iman, dan akhlak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam, Iman, dan Ihsan dalam proses pembelajaran modern. Integrasi ini penting agar pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Lembaga pendidikan perlu menyeimbangkan antara pencapaian kognitif dengan pembinaan adab dan akhlak melalui kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah.

2. Bagi guru dan pendidik

Guru sebagai teladan (*uswah hasanah*) memiliki peran penting dalam menanamkan nilai adab. Guru hendaknya tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menunjukkan keteladanan dalam sikap disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan etika sosial. Dalam konteks pendidikan modern, guru diharapkan mampu mengaitkan pembelajaran dengan nilai karakter, termasuk dalam penggunaan teknologi digital agar peserta didik terbiasa beretika di dunia maya maupun di dunia nyata.

3. Bagi orang tua

Pendidikan adab tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama. Orang tua diharapkan memberikan teladan nyata dalam hal akhlak, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Dalam era modern yang penuh tantangan, orang tua juga perlu mengawasi penggunaan teknologi anak agar selaras dengan nilai adab dan tidak terjebak pada perilaku negatif seperti kecanduan gawai atau penyalahgunaan media sosial.

4. Bagi peserta didik

Peserta didik perlu menyadari bahwa adab merupakan fondasi dari ilmu. Oleh karena itu, siswa maupun mahasiswa diharapkan menjadikan nilai Islam, Iman, dan Ihsan sebagai pedoman dalam belajar, berinteraksi, maupun menggunakan teknologi. Dalam pendidikan modern yang penuh persaingan, adab akan menjadi pembeda utama antara kecerdasan yang bermanfaat dan kecerdasan yang menjerumuskan.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih bersifat studi pustaka sehingga fokusnya pada kajian literatur. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lapangan untuk menguji secara empiris implementasi konsep Hadits Jibril dalam praktik pendidikan modern, baik di sekolah, pesantren, maupun perguruan tinggi. Dengan demikian, hasil penelitian dapat lebih komprehensif dan aplikatif dalam membentuk sistem pendidikan yang seimbang antara ilmu, iman, dan akhlak.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aziz, Abdul, 2004, *Mausu’atul Adabil Islamiyyah*, Riyadh: Dar Thaybah
- Abu Ghuddah, Abdul Fattah, 1996, *Ar-Rasulul Mu’allim wa Asalibuhu fit Ta’lim*, Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyyah
- Afandi, Syahrizal, 2019, *Kajian Hadits Jibril dalam Perspektif Pendidikan*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol.15 No.1
- Ahmad, 1992, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Darul Kutub
- Al-Abarsi, Muhammad Atiyah, 1950, *Ruh al-Tarbiyah wa at-Ta’lim*, Kairo: Dar Ihyail Kutubil ‘Arabiyyah
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, 2012, *Al-Mufrodāt fī Ghoriibil Qur’an*, Kairo: Dar Ibnul Jauzi
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, 2008, *Fathul Bari bi Syarhil Bukhari*, Aramoun: Darul Kutubil ‘Ilmiyah
- Al-Attas, Muhammad Naqib, 2001, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, Kuala Lumpur: ISTAC
- Al-Awwal, Sa’d Saif, *Al-Muntaqo Minasy Syuruh fil Arba’in An-Nawawi Ma’a Ziyadati Ibni Rojab*, Madinah: Madinah Salam
- Al-Jaza’iri, Abu Bakar Jabir, 1998, *Minhajul Muslim*, Madinah: Maktabul ‘Ulum wal Hikam
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif
- An-Nawawi, Yahya, 1994, *Syarah Shohih Muslim*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah
- An-Nawawi, Yahya, *Terjemah Matan Hadits Arba’in*, Jakarta: Pustaka Ibnu ‘Umar
- Asad, Aliy, 2007, *At-Ta’limul Muta’allim*, Kudus: Menara Kudus
- As-Sahimin, Shalih, *Muzakirat Mujazat Fit Tarbiyatil Islamiyyah*, Madinah: Al-Jami’atul Islamiyyah
- Derlan, Aldo Muhammad dkk, 2024, *Metode Takhrij Hadits dalam Menakar Kualitas Hadits Nabi*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2 No.2

- Gunawan, Heri dkk, 2022, *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta
- Hadhiri, Choiruddin, 2015, *Akhlaq dan Adab Islam: Menuju Pribadi Muslim Ideal*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer
- Hafiduddin, Muhammad, 2019, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an dan Hadis*, Depok: Gema Insani
- Hamzah, Umar Yusuf, 1996, *Ma'alim al-tarbiyah fii al-Qur'an wa as-Sunnah*, Yordan: Dar Usama
- Hasan, 2020, *Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Nasional*, Jogja: Deepublish
- Husain, Andian, 2012, *Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter Dan Beradab*, Jakarta: PT. Cakrawala Surya Prima
- Ibrahim, Joko, 2017, *Signifikasi Akhlak Dalam Pendidikan Islam Studi Moral Sayyid Mujubba Musawi Lari*, Jurnal At-Tafrik Vol.10, No.1
- Machun, Toha, 2016, *Pendidikan Adab Kunci Sukses Pendidikan*, Hurnal El-Banat, Vol.6, No.2
- Marwan, *Penjelasan Hadits Jibril*, <https://muslim.or.id>, diakses pada 25 Mei 2024
- Maya, Rahendra, 2017, *Karakter (adab) guru dan murid*. Jurnal Edukasi Islam, Vol. 06 No. 12
- Muhammad, Badruddin, 2014, *Tadzkiroh As-Sami' wa al-Mutakallim fii adab al-'Alim wa al-Muta'allim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Musfah, Jejen, 2018, *Pendidikan Karakter: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia
- Muslim, 1915, *Shohih Muslim*, Beirut: Darul Jil
- Purwanto, Agus dkk, 2018, *Pendidikan Karakter di Era Globalisasi: Tantangan dan Solusi*”, Jurnal Pendidikan Multikultural, Vol.4, No,2
- Ramayulis, 2002, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia
- Rokhmah, Dewi dkk, 2021, *Model Penguatan Pendidikan Karakter di Era Digitalisasi*, Jurnal Pendidikan Karakter, Vol.11, No,1

- Rosidin, Dedeng 2003, *Akar-Akar Pendidikan Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits*, Bandung: Pustaka Ummat
- Rosidin, Dedeng, 2009, *Konsep Pendidikan Formal Islam*, Bandung: Pustaka Nadwah
- Soetari, Endang, 2005, *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*, Bandung: Mimbar Pustaka
- Sudjana, Nana, 2009, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Supriyatno, Degdo dkk, 2024, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jambi: Sonpedia Publishing
- Suryana, Cucu, 2022, *Implementasi Konsep Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara di Sekolah Dasar pada Era Digital*, Jurnal Basicedu, Vol.6 No.4
- Syarif, Nashruddin, 2011, *Ar-Risalah: Syarah hadits Nabi tentang Iman, Islam dan Ihsan*, Bandung: Persispress
- Tafsir, Ahmad, 2001, *Teori-Teori Pendidikan*, CiPadung, IAIN Sunan Gunung Jati
- Tuasikal, Muhammad Abduh, "Hadits Arba'in ke 2" <https://rumaysho.com>, Diakses pada 8 Desember 2017
- Yazid, "Syarah Hadits Jibril Tentang Islam, Iman Dan Ihsan", <https://almanhaj.or.id>
- Yusuf, Kadar Muhammad, 2013, *Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Pendidikan*, Jakarta: Amzah
- Zainuddin, Abdurrahman, 2011, *Jami'ul 'Ulum wal Hikam*, Beirut: Dar Ibnu Katsir
- Zakaria, Aceng, 2006, *Etika Hidup Seorang Muslim*, Garut: Ibn Azka Press
- Zakaria, Aceng, 2014, *Pokok-Pokok Ilmu Mustholah Hadits*, Garut: Ibn Azka Press

HADITS JIBRIL	Iman	Adab dan Karakter Iman	Aqidah
	Islam	Adab dan karakter Islam	Fiqih Ibadah
	Ihsan	Adab dan Karakter Ihsan	Akhlak Karimah

⁷⁴. Nashruddin Syarief, *Ar-Risalah tentang Iman, Islam, dan Ihsan*, (Bandung: Persispres, 2011), Cet. Ke-1, jilid. 1, hlm. 10

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizki Syahdan Fergiawan
 NIM : 212201571
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Judul : Konsep Pendidikan Adab dan Karakter Dalam Hadits Jibril
 Serta Relevansinya Dengan Pendidikan Modern
 Pembimbing I : Dr. Syafrudin, MA
 Pembimbing II : Tumpal Daniel S, S.Pd.I,M.Si

No	Tanggal	Materi/Masalah	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rizki Syahdan Fergiawan, lahir pada tanggal 1 November 1999 di Bandung. Beralamat di Kampung Bojong Buah, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Merupakan anak pertama dan tunggal dari pasangan Bapak Iwandra dan Ibu Yulia Susanti.

Penulis mengawali Pendidikan formal di SD Negeri Cilampeni 2 (2006-2012), MTs PERSIS Tarogong Garut (2012-2015), MA PERSIS Tarogong Garut (2015-2018), Ma'had Al-Imarat Bandung Lembaga Belajar Bahasa Arab dan Studi Islam (2018-2021). Pada tahun 2021 penulis mengikuti perkuliahan jarak jauh berbasis online (S1) di *Jami'ah Safwa* Kairo dan pada tahun 2024 mengikuti akselerasi/RPL gelar S1 Pendidikan Agama Islam di STAI Darul Qalam Tangerang.

Penulis aktif dalam salah satu organisasi masyarakat islam di PC Pemuda Persis Katapang sebagai tasykil bidang dakwah pada periode tahun 2022-2025. Dan penulis juga sebagai pengajar guru keagamaan dan Tahfidz di SD IP Ummul Mukminin Bandung, guru privat mengaji anak, Pengajar Nahwu di Dauroh Nahwu Shorof Markaz Al-Ittihad, dan Musyrif Tahfidz Ikhwan Markaz Al-Ittihad.

Penulis menyelesaikan Program Sarjana Pada Tahun akademik 2024-2025. Dalam penyelesaian studi akhir, penulis melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul Konsep Pendidikan Adab dan Karakter Dalam Hadits Jibril Serta Relevansinya Dengan Pendidikan Modern.

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

Artinya: “*Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin.*”

QS. Ali Imran: 139